

Estudio computacional de polímeros biodegradables con aplicación en impresión 3D

Sheintly Karla Díaz González

Tutora: Petra Bačová

Co-tutor: Sergio I. Molina

Trabajo Fin de Máster en Nanociencia y Tecnología de Materiales
Facultad de Ciencias, Puerto Real (Cádiz), curso 2024/2025

Resumen

Este trabajo presenta un estudio computacional detallado sobre el ácido poliláctico (PLA), un polímero biodegradable que ha cobrado gran relevancia en áreas como la impresión 3D y el envasado sostenible. Gracias a su origen renovable y su versatilidad en el procesamiento, el PLA se posiciona como un material fundamental en la búsqueda de soluciones más sostenibles. Sin embargo, muchas de sus propiedades térmicas y mecánicas dependen en gran medida de características estructurales como el peso molecular y la estereoquímica de sus cadenas, lo que resalta la importancia de entender a fondo la relación entre la estructura y las propiedades.

Para abordar esta complejidad, en este estudio se ha realizado un análisis sistemático basado en simulaciones de dinámica molecular, enfocado en examinar la temperatura de transición vítrea (T_g), una propiedad crucial en el comportamiento de los polímeros. Para ello, se eligió un campo de fuerza adaptado específicamente para representar con precisión homopolímeros y copolímeros de PLA, lo que permitió investigar la influencia del peso molecular y la composición estereoquímica. Se modelaron seis sistemas diferentes y se llevaron a cabo procesos de enfriamiento a diversas velocidades, aplicando dos métodos de análisis del T_g y extrapolando los resultados para compararlos con datos experimentales recientes.

Los resultados obtenidos muestran que hay diferencias en el comportamiento térmico dependiendo del tipo de sistema. En el caso de los homopolímeros tipo L, el T_g depende del tamaño de las cadenas de acuerdo con la predicción teórica. En el caso de los copolímeros y el homopolímero tipo D, los resultados se alinean razonablemente bien con la ecuación Flory-Fox, es decir, muestran que los sistemas que contienen también el monómero D tienen T_g más baja que los homopolímeros tipo L.

Este enfoque ha permitido validar la metodología utilizada y acercar de manera más precisa los resultados teóricos a los valores experimentales, lo que refuerza la importancia de los estudios computacionales para investigar y predecir el comportamiento de materiales complejos. En resumen, este trabajo no solo enriquece nuestro entendimiento fundamental del PLA, sino que también ofrece herramientas esenciales para el diseño racional de polímeros biodegradables con propiedades optimizadas para su uso en la industria.

Abstract

This work presents a detailed computational study on polylactic acid (PLA), a biodegradable polymer that has gained significant relevance in areas such as 3D printing and sustainable packaging. Thanks to its renewable origin and processing versatility, PLA is positioned as a fundamental material in the search for more sustainable solutions. However, many of its thermal and mechanical properties largely depend on structural characteristics like the molecular weight and stereochemistry of its chains, which highlights the importance of thoroughly understanding the structure-property relationship.

To address this complexity, this study conducted a systematic analysis based on molecular dynamics simulations, focused on examining the glass transition temperature (T_g), a crucial property in polymer behavior. For this, a force field specifically adapted to accurately represent PLA homopolymers and copolymers was chosen, allowing for the investigation of the influence of molecular weight and stereochemical composition. Six different systems were modeled, and cooling processes were performed at various rates, applying two methods for T_g analysis and extrapolating the results for comparison with recent experimental data.

The obtained results show that there are differences in thermal behavior depending on the system type. For L-type homopolymers, the T_g depends on chain size in accordance with theoretical predictions. For copolymers and D-type homopolymers, the results align reasonably well with the Flory-Fox equation, indicating that systems, which also contain the D monomer, have a lower T_g than L-type homopolymers.

This approach has allowed for the validation of the used methodology and a more precise alignment of theoretical results with experimental values, which reinforces the importance of computational studies for investigating and predicting the behavior of complex materials. In summary, this work not only enriches our fundamental understanding of PLA but also offers essential tools for the rational design of biodegradable polymers with optimized properties for industrial use.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Materiales poliméricos	1
1.1.1. Estructura	1
1.1.2. Propiedades	2
1.2. Prácticas y polímeros sostenibles	3
1.2.1. Ácido Poliláctico (PLA)	4
1.2.2. Impresión 3D	5
1.2.3. Técnicas computacionales en la ciencia de los polímeros	6
1.2.4. Simulación atomística de PLA: Estado del arte	7
2. Objetivos	9
3. Materiales y Métodos	11
3.1. Dinámica Molecular	11
3.1.1. Ecuaciones de movimiento	12
3.1.2. Algoritmo	13
3.1.3. Sistemas estadísticos	15
3.1.4. Condiciones de contorno, convención de imágenes mínimas y radio de corte	16
3.2. Modelo molecular	19
3.2.1. Campo de fuerza	19
3.2.2. Tipo de átomos	20
3.2.3. Detalles de los sistemas y parámetros de simulación	25
4. Resultados y Discusión	29
4.1. Ajustes del campo de fuerza	29
4.2. Estimación de la temperatura de transición vítrea	30
4.3. Influencia de la velocidad de enfriamiento en la estimación de la T_g	34
4.4. Dependencia de la T_g en el peso molecular (M_n)	37

4.5. Discusión sobre los datos teóricos y los datos presentes en las fichas técnicas del PLA para impresión 3D	41
5. Conclusiones	43
6. Perspectivas de futuro	45
Bibliografía	45
Apéndice Anexo	51

1. Introducción

La relación entre la estructura, las propiedades, el procesamiento y el rendimiento de los polímeros, es fundamental para su estudio. La organización molecular en los polímeros determina sus propiedades y comportamiento, lo que implica directamente en su rendimiento en diversas aplicaciones industriales. Mejorar estas propiedades depende en gran medida de como se gestionan estos factores, por lo que comprender su interrelación es crucial para avanzar e innovar en este campo.

En este trabajo, con el fin de comprender mejor esta relación, se comienza con una revisión detallada de los materiales poliméricos (Sec. 1.1). A continuación, se tratarán los polímeros sostenibles (Sec. 1.2), haciendo un especial énfasis en el ácido poliláctico (PLA), en su uso en la impresión 3D, las técnicas computacionales aplicadas a la ciencia de los polímeros y las simulaciones atomísticas para este material.

1.1. Materiales poliméricos

Los polímeros son materiales macromoleculares. El término *polímeros* proviene del griego “poly” y “mers” que significa “muchas partes” y se refiere a moléculas que consisten en muchas unidades elementales químicas, llamadas monómeros. Estos últimos son unidades de repetición estructurales que están conectadas entre sí por enlaces covalentes [1].

1.1.1. Estructura

La estructura de un polímero se genera durante la polimerización, el proceso por el cual las unidades elementales (monómeros) se unen covalentemente. El número de monómeros en una molécula se denomina grado de polimerización (N). La masa molar (M_n) de un polímero es igual a su grado de polimerización por el peso molecular del monómero (M_{mon}) [1]:

$$M_n = NM_{mon} \tag{1.1}$$

Cuando en un polímero determinado, todos los monómeros son idénticos, este recibirá el

nombre de homopolímero, pero si este procede de dos o más tipos de monómeros, se llama copolímero.

Los polímeros pueden ser amorfos, cristalinos o semicristalinos; esta última se puede considerar la forma más habitual, pues resulta difícil conseguir un orden completo en las cadenas. La cristalinidad dependerá de la naturaleza de los factores estructurales, tales como el tipo de monómero, el peso molecular, la estereoregularidad, las ramificaciones, las interacciones entre las cadenas y del modo de procesarlos. Por otro lado, la arquitectura del polímero puede ser lineal, ramificada o entrecruzada; esta le confiere la capacidad para ordenarse y, por ende, las propiedades finales del mismo [2].

1.1.2. Propiedades

Entre los principales factores que determinan las propiedades de los polímeros está la identidad química de los monómeros y la microestructura del polímero, siendo esta última la organización de átomos a lo largo de la cadena que se fija durante el proceso de polimerización [1].

Las propiedades físicas de un polímero están determinadas no solo por el tipo de monómero y su disposición a lo largo de la cadena, sino también por las estructuras secundarias y terciarias, es decir, la distribución espacial de los monómeros, por ejemplo, la estereoquímica de la varilla móvil. Estos micropatrones definen su capacidad de cristalización o la incapacidad de hacerlo y, además de la masa molecular, son el factor más influyente en la temperatura de transición vítrea [3].

Los materiales poliméricos se caracterizan por presentar dos tipos de transiciones térmicas principales, ilustradas en la figura 1.1: la temperatura de fusión cristalina (T_m) y la temperatura de transición vítrea (T_g). La T_m corresponde a regiones cristalinas y la T_g ocurre en zonas amorfas, donde los materiales plásticos pasan de ser flexibles a rígidos al enfriarse, perdiendo la movilidad de sus cadenas [3]. Factores como la rigidez interna de la cadena, las fuerzas intermoleculares, la separación entre las cadenas, los grupos sustituyentes voluminosos y el entrecruzamiento, afectan la T_g . Ambas temperaturas determinan el comportamiento mecánico y el rango de uso del material [4].

La elección de los materiales poliméricos para una aplicación concreta no solo implica la consideración de la composición química y la arquitectura estructural, sino que también se mide en función del proceso de fabricación y de conformado correspondiente. A través de un buen diseño físico y técnicas de procesado es viable obtener propiedades de interés como podrían ser la resistencia, la flexibilidad o la durabilidad. Sin embargo, uno de los principales aspectos que caracterizan la viabilidad de un polímero tiene que ver con el comportamiento mecánico

Figura 1.1: Relación entre el volumen específico y la temperatura en diferentes estados de un material polimérico, destacando la temperatura de transición vítrea, T_g .

de este. El cual está muy relacionado con su estructura molecular y que destaca la necesidad de comprender la relación entre estructura y propiedades para optimizar su rendimiento en aplicaciones concretas [2].

1.2. Prácticas y polímeros sostenibles

Los polímeros y las prácticas sostenibles están generando un creciente interés, tanto en la sociedad en general como en la industria de los plásticos, debido a su carácter respetuoso con el medio ambiente. Los polímeros biodegradables son materiales que pueden funcionar durante un tiempo limitado antes de degradarse [5].

Factores como el tipo de polímero, las condiciones ambientales (como oxígeno, humedad, temperatura y relación carbono-nitrógeno) y la presencia de microorganismos influyen en la tasa de biodegradación. En ambientes marinos debido a las bajas temperaturas y el oxígeno disuelto la degradación será lenta, sin embargo, en el suelo puede ser más rápida [6].

Estos materiales se pueden clasificar según su origen en tres grupos principales [5], los cuales se exponen a continuación:

1. **Polímeros naturales**, obtenidos directamente de biomasa, como proteínas y polisacáridos;

2. **Biopolímeros sintéticos**, derivados de biomasa o fuentes petroquímicas, como, ácido poliláctico (PLA), policaprolactona (PCL) y ácido poliglicólico (PGA).
3. **Polímeros producidos por fermentación microbiana**, como el polihidroxicanoato (PHA) y el ácido polihidroxibutírico (PHB).

1.2.1. Ácido Poliláctico (PLA)

Entre los biopolímeros, el ácido poliláctico (PLA) es ampliamente conocido y utilizado comercialmente por su excelente procesabilidad y propiedades mecánicas. Se deriva principalmente de recursos renovables provenientes, por ejemplo, de almidón de maíz, remolacha o caña de azúcar [7].

El PLA es un biopolímero biocompostable y biocompatible, que comúnmente se fabrica a partir de ácidos hidroxilo. Químicamente, pertenece a la familia de los poliésteres alifáticos y, debido a la presencia de un carbono asimétrico o centro quiral en su estructura, puede estar compuesto por dos estereoisómeros: L-ácido láctico (L-LA) y D-ácido láctico (D-LA), cuyas estructuras se ilustran en la figura 1.2(a).

Figura 1.2: (a) Representación de formas enantioméricas del ácido láctico; (b) Diagrama comparativo de las cadenas poliméricas PLLA100 y PDLA100, donde el 100 indica el número de monómeros de la cadena.

Existen tres formas principales de PLA: los homopolímeros PLLA (poli(ácido L-láctico)) y PDLA (poli(ácido D-láctico)) (figura 1.2(b)), y el copolímero PDLLA, que resulta de la mezcla de ambos isómeros. La proporción y distribución de estos isómeros en la cadena polimérica determinan de manera significativa las propiedades térmicas, mecánicas y la capacidad de cristalización del material [7, 8]. En general, PLLA y PDLA son semicristalinos, mientras que PDLLA es un polímero amorfo debido a su estructura desordenada [8].

Cuando el contenido del monómero L es superior al 90 %, el material mantiene su carácter

semicristalino, en cambio, con proporciones menores o mezclas aleatorias, el polímero se vuelve amorfo [8]. Además, la incorporación de unidades D en cadenas de PLLA suprime la cristalización, haciendo la matriz polimérica más flexible y plástica. Por otro lado, la mezcla controlada de PLLA y PDLA permite la formación de estereocomplejos cristalinos con propiedades térmicas y mecánicas superiores, alcanzando temperaturas de fusión más elevadas [7]. Debido a la presencia de grupos metilo ($-CH_3$) en su estructura, el PLA presenta un carácter hidrofóbico, lo que le otorga una mayor resistencia a la hidrólisis en comparación con otros polímeros biodegradables [7].

La temperatura de transición vítrea (T_g) es una de las propiedades más importantes y estudiadas en los polímeros, y en particular en el ácido poliláctico (PLA). Como se explica en la Sección 1.1.2, la T_g define el comportamiento térmico y mecánico del PLA en estado amorfo y semicristalino, siendo determinante para su desempeño en aplicaciones como envases, dispositivos biomédicos e impresión 3D [3]. El valor de T_g depende fundamentalmente del peso molecular (M_n), pero también del contenido de cristalinidad y la morfología semicristalina del PLA [9].

1.2.2. Impresión 3D

La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, consiste en fabricar partes y modelos de geometría tridimensional de dispositivos y componentes mediante un proceso aditivo. Este método incluye ventajas como la flexibilidad para fabricar geometrías complejas, la prototipación rápida, la creación de productos ligeros con mínimo desperdicio de material y la capacidad de personalización [10]. Gracias a un diseño asistido por computadora y la aplicación capa por capa, se optimiza el uso del material, se reduce el impacto ecológico y en muchos casos también económico, que sitúa este tipo de fabricación entre las técnicas más sostenibles.

Existen diferentes tecnologías de impresión 3D, como el modelado por deposición fundida (FDM según sus siglas en inglés *Fused Deposition Modeling*), la deposición directa de metal (DMD *Direct Metal Deposition*), el modelado por inyección de tinta (IJM *Inkjet Modelling*), sinterización selectiva por láser (SLS *Selective Lasere Sintering*) y estereolitografía (SLA *Stereolithography*), que varían en los materiales y técnicas utilizadas para la fabricación [10, 11].

En la impresión 3D, el PLA es uno de los materiales más empleados debido a su facilidad de procesamiento, bajo punto de fusión y buena calidad de acabado superficial. Sin embargo, una de las principales limitaciones es su baja estabilidad térmica y fragilidad respecto a polímeros basados en petróleo [10].

1.2.3. Técnicas computacionales en la ciencia de los polímeros

En la ciencia de los polímeros, las técnicas computacionales se han convertido en una herramienta esencial para ver como se comportan las macromoléculas a nivel atómico y molecular, complementando los ensayos de laboratorio y permitiendo estudiar fenómenos inaccesibles de otro modo. El método atomístico empleado en este trabajo (véase figura 1.3) utiliza la dinámica molecular que ofrece la ventaja de predecir propiedades dinámicas como coeficientes de transporte, sirviendo de puente entre las teorías, los experimentos y las propiedades macroscópicas, y ofreciendo información detallada sobre el comportamiento molecular de los sistemas poliméricos [12].

Figura 1.3: Escalas de longitud y tiempo accesibles a diferentes métodos de simulación molecular. El corchete indica nuestra zona de trabajo, Dinámica Molecular-MD, (*Molecular Dynamics*).

Para poder hacer una simulación atomística precisa de un sistema, es fundamental que el sistema en cuestión haya sido parametrizado con los parámetros del campo de fuerzas, que se obtienen a partir de cálculos cuánticos, tales como los de DFT (Teoría del Funcional de la Densidad). La simulación atomística a su vez, sirve para construir el modelo de grano grueso (CG por sus siglas en inglés *Coarse-Grained*) de este sistema, agrupando varios átomos en una sola unidad simplificada; es decir, se hace posible estudiar sistemas a mayor escala sin perder la precisión en la descripción de las interacciones, y el modelo CG queda validado en el momento en que sus propiedades estructurales y dinámicas coincidan con aquellas del modelo atomístico o el resultado experimental correspondiente [13].

En el estudio de la T_g , el método atomístico permite analizar la evolución molecular del material, aunque está limitado a tiempos cortos y velocidades de enfriamiento mucho más altas

que en condiciones experimentales, resultando en una sobreestimación de la T_g , por la falta de relajación del sistema [14]. A pesar de ello, se usa, porque ofrece un detalle molecular necesario y sirve como base para modelos a mayor escala.

Para estimar la T_g se utiliza la técnica dilatométrica basada en el volumen específico recogido luego de un enfriamiento del sistema para diferentes temperaturas. La desviación que se obtiene de la relación lineal entre el volumen específico y la temperatura nos da el valor de la T_g . Este procedimiento se aplica de igual forma en simulaciones atomísticas para obtener T_g simulada y los resultados se validan con la ecuación de Williams-Landel-Ferry (WLF) para acercar la simulación a condiciones experimentales [14]. Entre los métodos utilizados para determinar la T_g se encuentran el método de intersección de líneas o secantes y el ajuste mediante funciones hiperbólicas, entre otros enfoques analíticos [15].

1.2.4. Simulación atomística de PLA: Estado del arte

Hasta la actualidad, los esfuerzos para caracterizar y mejorar aún más los sistemas basados en polilactidas mediante simulaciones moleculares se han visto obstaculizados por la falta de modelos atomísticos precisos [16]. Además, debido a su complejidad estructural, presencia de estereoisómeros y lenta cristalización, los trabajos computacionales son laboriosos y requieren una combinación de diferentes métodos y/o buenos recursos computacionales. A pesar de estos desafíos, varios trabajos computacionales han conseguido arrojar algo de luz sobre las propiedades básicas de PLA. Se destacan los que aportan enfoques y resultados útiles para los objetivos de este estudio, los cuales se resumen a continuación.

Guseva, Glagolev, Lazutin y Vasilevskaya realizaron una revisión sobre simulaciones multiescalas del PLA, enfocándose en su degradación hidrolítica y comparación con datos experimentales. Métodos como DFT y Hartree-Fock permitieron estudiar propiedades estructurales y electrónicas de monómeros y oligómeros del PLA, aunque limitados por su alto costo computacional. La Dinámica Molecular con campos de fuerza como PCFF, PLAFF3 y GAFF ha sido clave para predecir la T_g , que aumenta con el peso molecular, validando la ecuación de Flory-Fox. Modelos de CG y Dinámica de Partículas Disipativas (DPD) permitieron estudiar mezclas a escala macroscópica, y se evidenció que la interacción del PLA con agua acelera la hidrólisis y deteriora sus propiedades mecánicas. [7].

McAliley y Bruce crearon y utilizaron el modelo de campo de fuerza PLAFF3 para simular el PLA, mejorando versiones anteriores como OPLS y CHARMM, ajustando parámetros torsionales con datos DFT y validando las simulaciones del estado fundido midiendo la temperatura de la transición vítrea. Gracias a un procedimiento iterativo, PLAFF3 superó a modelos

previos al reproducir correctamente propiedades estructurales y térmicas, resultando ideal para estudiar fenómenos moleculares en materiales basados en PLA [16]. Sin embargo, es necesario destacar su principal desventaja, que es el uso de potenciales externos (tabulados), que carecen de flexibilidad, versatilidad y hacen que el proceso de cálculo de fuerza sea más lento.

En el estudio de Guseva, Lazutin y Vaselevskaya, se realizaron simulaciones de dinámica molecular del PLA amorfo y cristalino usando el campo de fuerza GAFF. Simularon sistemas con distintas longitudes de cadena (13, 54 y 150 monómeros) y contenido de unidades D(0-50 %). La T_g fue estimada mediante simulaciones directas únicamente para el homopolímero (PLLA), mientras que para los copolímeros con contenido de unidades D se utilizó una aproximación empírica basada en la ecuación de Flory-Fox, la cual predice una disminución de T_g al aumentar la fracción de unidades D. Sin embargo, los valores simulados de T_g resultaron ser mayores que los datos experimentales y los predichos empíricamente, lo que se atribuye a limitaciones del modelo y a diferentes tasas de enfriamiento [17].

El trabajo de Christofi, Bačová y Harmandaris presenta una metodología computacional basada en redes neuronales U-net para reconstruir estructuras atómicas a partir de modelos CG de polímeros biodegradables. Su objetivo es facilitar y acelerar el proceso de equilibración de los sistemas atomísticos. Utilizan el campo de fuerza PLAFF3 simplificado, y estudian PLLA, PDLA y copolímeros con longitudes de cadena de hasta 100 monómeros. Los sistemas creados por el algoritmo de aprendizaje automático mostraron propiedades estructurales similares a las estructuras objetivas, reduciendo así el tiempo de simulación de forma significativa. Gracias a su versatilidad, esta herramienta abre la puerta a simulaciones de estructuras PLA más largas y complejas, lo que hasta ahora no había sido posible debido a sus tiempos computacionales inviablemente largos. [18].

En el artículo de Klajmon, Aulich, Ludík y Červinka, las simulaciones de MD se realizaron utilizando un campo de fuerza PLAFF3. El rango de temperatura estudiadas fue de 500 a 1000 K, con sistemas compuestos por 40 cadenas y una longitud mayor de 5000 g/mol, cercanas a 10,000 g/mol. Para poder medir la T_g , se aplicaron tasas de enfriamiento de 40 y 5 K/ns, obteniéndose un valor de T_g cercano al experimental, con una desviación de 20 K. La T_g se estimó mediante dos métodos: un ajuste hiperbólico de los datos de equilibrio y el método de intersección de equilibrio, ambos aplicados a las densidades simuladas en función de la temperatura [15].

2. Objetivos

En el mundo de los polímeros biodegradables, el ácido poliláctico (PLA) brilla por su origen renovable y su creciente uso en campos como la impresión 3D, el envasado y la biomedicina. Sin embargo, su adopción a gran escala todavía enfrenta algunos obstáculos, ya que sus propiedades térmicas y mecánicas son bastante sensibles y dependen de factores estructurales como el peso molecular y la estereoquímica. Ante estas limitaciones, los métodos computacionales se presentan como una alternativa sostenible para explorar de manera controlada la relación entre la estructura y las propiedades.

El objetivo principal de este trabajo es **desarrollar un enfoque computacional sistemático** que permita analizar el comportamiento térmico del PLA, tanto en su forma de homopolímero como en diversas configuraciones de copolímeros. Para lograrlo, se propone **recopilar y analizar la literatura científica existente sobre la temperatura de transición vítrea (T_g) del PLA**, una propiedad clave desde perspectivas tanto científicas como industriales. Además, se busca **seleccionar y adaptar un campo de fuerza versátil** que represente adecuadamente las características estructurales del PLA, incluyendo su estereoquímica, para simular sistemas con diferentes pesos moleculares, proporciones de monómeros L/D y velocidades de enfriamiento.

Uno de los objetivos principales de este trabajo es **realizar un análisis cuantitativo** sobre cómo varía **la T_g en función del peso molecular y la composición estereoquímica** de las cadenas poliméricas. Esto nos permitirá establecer una relación clara entre la estructura y las propiedades térmicas. Además, de **validar los resultados obtenidos** a través de simulaciones de dinámica molecular, comparándolos con datos en la literatura. Esto nos ayudará a evaluar la precisión del modelo utilizado. Así, el estudio no solo profundizará en nuestra comprensión del PLA, sino que también contribuirá al desarrollo de herramientas computacionales que sean útiles para el diseño racional de materiales biodegradables con aplicaciones prácticas en la industria. Asimismo, este enfoque computacional funciona como un puente entre la teoría y la práctica, ya que permite validar modelos utilizando datos simulados y facilita la interpretación de los resultados experimentales. Así, las simulaciones ayudan a disminuir tanto el costo como la

complejidad de los ensayos físicos, ofreciendo una herramienta predictiva valiosa para el diseño y la optimización de materiales.

3. Materiales y Métodos

3.1. Dinámica Molecular

La Dinámica Molecular (MD) es un método computacional que hace posible simular la evolución de los sistemas formados por múltiples átomos o moléculas, constituyendo, junto al desarrollo de la potencia de cálculo en las últimas décadas, una técnica computacional muy utilizada para estudiar las propiedades de equilibrio y las dinámicas de los sistemas de muchos cuerpos, hasta el punto de convertirse en la técnica computacional más utilizada en el estudio de los materiales poliméricos [19]. En términos sencillos, es una forma de reproducir un sistema de la vida real, donde se puede seguir cada movimiento de cada parte del sistema, conociendo dónde están, con qué velocidad se mueven los elementos, y otros factores importantes. Emerge como una herramienta esencial que todo investigador debe conocer y aplicar.

Este método sigue el mismo enfoque de un experimento real, permitiendo realizar el proceso repetidamente, ajustando o conservando las condiciones iniciales según se requiera. Además, las simulaciones pueden interrumpirse y retomarse con facilidad, ofreciendo un control más preciso sobre las variables del sistema que en un laboratorio convencional [20].

La dinámica molecular investiga un amplio rango de sistemas fisicoquímicos con una debida condición inicial, a partir de la interacción de un número de partículas, átomos o moléculas a través de un campo de fuerzas o de potencial interatómico. Con ello, se trata de determinar posiciones y velocidades, mediante la integración numérica de la ecuación de Newton [21].

El proceso del cálculo de las magnitudes necesarias en una simulación se puede realizar conociendo la trayectoria de los grupos de átomos en el sistema. Dicha trayectoria corresponde a la salida principal de la simulación y está dada por las posiciones y las velocidades, en cada uno de los pasos de la misma. El cálculo de la trayectoria se realiza resolviendo las ecuaciones del movimiento clásico (las ecuaciones de Newton) que existen para cada molécula o átomo del sistema, teniendo en cuenta las interacciones entre ellas.

3.1.1. Ecuaciones de movimiento

La determinación actualizada de las posiciones y velocidades a medida que avanza el tiempo en un sistema conformado por distintos átomos se encuentra dictada por las ecuaciones de movimiento, que en el formalismo Hamiltoniano tienen la forma siguiente [19]:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (3.1)$$

donde el hamiltoniano está definido como:

$$H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_i \dot{q}_i p_i - L. \quad (3.2)$$

Denotando q_i como las coordenadas generalizadas que describen la configuración molecular y \dot{q}_i sus derivadas temporales, p_i sería el momento generalizado y \dot{p}_i sus derivadas. En el contexto de formalismo lagrangiano, el Lagrangiano L se define como $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = K(\dot{\mathbf{q}}(t)) - U(\mathbf{q}(t))$, donde K representa la energía cinética y U la energía potencial del sistema.

En situaciones donde la energía de potencial U es independiente de tiempo [19], el Hamiltoniano H representaría la energía total del sistema:

$$H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = K(\mathbf{p}) + U(\mathbf{q}). \quad (3.3)$$

En el caso de coordenadas cartesianas, donde la energía cinética se define como $K(\dot{\mathbf{r}}) = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2$ (como \dot{r} representando las velocidades en las direcciones cartesianas) y la energía potencial se expresa como $U(\mathbf{r})$, las ecuaciones de movimiento (3.1) para n partículas denominadas como $i = 1, 2, \dots, n$, a través de la ecuación 3.3 se transforman de la siguiente manera:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{p}_i}{m_i} = \mathbf{v}_i \quad \dot{\mathbf{p}}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} U(\mathbf{r}) \quad (3.4)$$

donde \mathbf{r}_i representa la posición cartesiana de cada partícula i y $\dot{\mathbf{r}}_i$ es la derivada temporal de \mathbf{r}_i , es decir \mathbf{v}_i la velocidad del átomo i y m_i su masa.

La dificultad de obtener la resolución de las ecuaciones de forma analítica hace necesario optar por métodos numéricos como el de las diferencias finitas. Estos métodos demandan un paso de tiempo discreto ($\Delta t > 0$) para calcular la posición y la velocidad en intervalos definidos. Por lo que se hacen necesarios integradores como el Velocity Verlet o el Leapfrog que son entre los más utilizados. Estos integradores son capaces de ofrecer valores que son coherentes y cercanos al resultado exacto, son sencillos de implementar y son perfectamente adaptables en situaciones y tipos de sistemas diferentes [22].

Velocity Verlet: destaca en simulaciones numéricas por su capacidad de gestionar tanto la posición como la velocidad en un mismo intervalo temporal e integrar de forma precisa,

especialmente cuando se acoplan la temperatura y/o presión. En comparación con integradores como el Leapfrog, resuelve la imprecisión en el tratamiento de la velocidad satisfactoriamente [22, 20].

Leapfrog: se basa en la utilización de coordenadas y velocidades en pasos o tiempos alternos y determina las velocidades en medio paso, en comparación con el Velocity Verlet. Es especialmente útil en casos donde se requiere conservar la energía del sistema a lo largo de la simulación. Es un método de integración muy preciso [23].

A fin de analizar la trayectoria obtenida y hallar las propiedades de la simulación, se asume que el sistema es ergódico. Esta es una propiedad que considera que los promedios que se obtienen a lo largo del tiempo en la evolución de un sistema son equivalentes a los promedios que se obtienen sobre un conjunto estadístico de estados iniciales, conocido como *ensemble*. Es un requerimiento fundamental en la mecánica estadística del equilibrio, por ser uno de los propios fundamentos del modelo de equilibrio termodinámico [20]. En la dinámica molecular su base se fundamenta en que, en lugar de realizar un promedio ponderado de diferentes muestras, se realiza un promedio de tiempo de una simulación larga, es decir, la propiedad se mide por un cierto tiempo considerando que lo sea estadísticamente, como si se tuvieran varias muestras independientes.

3.1.2. Algoritmo

El proceso de exportar la trayectoria y las variables relevantes en una simulación se asemeja al procedimiento de un experimento real. Primero, se prepara el sistema bajo estudio, estableciendo las condiciones iniciales adecuadas. Luego, se conecta el sistema simulado con los algoritmos que permiten registrar las magnitudes de interés. A lo largo de la simulación, estas cantidades se registran en intervalos definidos, con el propósito de calcular promedios estadísticos que caractericen el comportamiento del sistema.

El procedimiento pertinente en simulaciones por ordenador es amplio y prácticamente uniforme para diversos tipos de simulaciones de MD. Se conoce como algoritmo MD (figura 3.1), y su estructura está basada en los siguientes pasos [20, 19]:

1. Inicialmente, es necesario conocer cierta configuración, posiciones y velocidades de cada partícula, y el potencial entre ellas, es decir, su interacción. La configuración inicial puede partir de varios sitios, como una estructura cristalina y la velocidad se puede ajustar por ejemplo según la distribución Maxwell-Boltzmann (ecuación 3.5).
2. Se calculan las fuerzas que ejercen su acción sobre cada partícula en el sistema, teniendo en cuenta las condiciones externas (temperatura, presión...).

Figura 3.1: Representación gráfica del algoritmo MD.

3. Se selecciona un método numérico para integrar las ecuaciones clásicas de movimiento, con el propósito de obtener las nuevas posiciones y velocidades. Luego se almacenan estos valores y se utilizan para reemplazar los iniciales.
4. Se realiza el cálculo y almacenamiento de cantidades significativas, como la energía y la densidad, utilizando la posiciones y velocidades actuales.
5. Se exponen los valores finales de salida.

En el primer paso, es necesario inicializar las velocidades, ya que para el tiempo cero, estas deben tener un valor que se inserta en el integrador. La elección más común, sobre todo en los sistemas con la temperatura constante, es ajustar las velocidades según una distribución de Maxwell-Boltzmann dada por:

$$P(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad (3.5)$$

donde v representa la velocidad de la partícula, m su masa, k_B la constante de Boltzmann y T la temperatura del sistema.

Durante la simulación, los pasos que corresponden desde el segundo hasta el cuarto, se repiten, tantas veces como sea necesario (digamos x). El valor entero x está condicionado por la naturaleza del sistema y las propiedades que se deseen explorar. La configuración inicial y las condiciones correspondientes que definen el tipo de procedimiento se ajustan conforme al problema específico bajo investigación 3.1.

3.1.3. Sistemas estadísticos

En las simulaciones de MD, se intenta representar un sistema grande usando un número reducido de moléculas, por lo general menos de un millón. Aunque se espera que los resultados de la simulación sean similares a los obtenidos en experimentos reales a gran escala, es importante asegurarse de que las simulaciones sean correctas a nivel molecular. Una forma de hacerlo es verificando que las trayectorias de las partículas, sus posiciones y movimientos en el tiempo, se ajusten con precisión a lo que predice la teoría de la mecánica estadística.

El sistema estadístico “natural”, para la MD es el sistema microcanónico NVE (número de partículas N , energía E y volumen V constantes) que emplea un algoritmo bien aceptado y simple, aunque en la práctica resulta difícil su empleo, ya que requiere mantener constante la energía y en un sistema real no es constante [20].

Aunque el uso directo de la MD da lugar al NVE, a veces existe la necesidad de evolucionar un sistema molecular bajo condiciones específicas. La mayoría de las cantidades que se desean calcular son en realidad sistemas de temperatura constante NVT (número constante de partículas, volumen y temperatura T), también llamado sistema canónico donde el algoritmo que se utiliza es muy riguroso. El más parecido a un experimento común sería un sistema a presión y temperatura constantes como es el caso del sistema estadístico NPT (número constante de partículas, presión P y temperatura), denominado también isobárico-isotérmico (Gibbs) [20].

Para mantener constantes la temperatura y la presión se utilizan los termostatos y baróstatos adecuados, respectivamente. En la simulación es una forma de mantener ciertas condiciones externas constantes como en experimentos.

Termostato Nosé-Hoover

Este procedimiento fue propuesto inicialmente por Nosé y posteriormente adoptado por Hoover. Se trata del método que permite mantener la temperatura interna del sistema, el cual simula condiciones requeridas de equilibrio térmico (NVT, sistema canónico). Amplía el sistema hamiltoniano introduciendo un nuevo grado de libertad con la finalidad de llevar el control y

la regulación de la temperatura. Se puede explicar por medio de un término adicional que representa un baño térmico que interactúa con dicho sistema para regular las fluctuaciones de temperatura a través de la transferencia de calor, asegurando que las fluctuaciones de temperatura sean controladas, por consiguiente, la temperatura se mantiene constante en el sistema durante la simulación [24].

Termostato y baróstato Berendsen

Dicho algoritmo se presentaría como otra alternativa de llevar a cabo las simulaciones isotérmicas y/o isobárica de la MD, para lo cual se recurre a un lagrangiano extendido que acopla al sistema una temperatura y/o al baño una presión. El efecto del algoritmo radica en que se va corrigiendo lentamente la desviación de la temperatura suprimiendo las fluctuaciones de la energía cinética (relajar un sistema a la temperatura que queremos). En relación con la presión, el algoritmo realiza una relajación muy rápida, sin oscilaciones, hacia una presión de referencia [25].

3.1.4. Condiciones de contorno, convención de imágenes mínimas y radio de corte

Mediante la simulación por ordenador utilizando el método de dinámica molecular, las partículas se introducen en una caja de simulación, generalmente cuadrada y preferiblemente de dimensiones grandes para que haya suficiente espacio libre para el movimiento de las partículas y efectos de tamaño finito no puedan influir.

Ya que el tamaño de la caja está ligado de manera íntima con el tiempo computacional no será posible simular sistemas a macroescala. Se puede usar una caja de simulación mucho más pequeña, pero las moléculas estarían en su inmensa mayoría a un borde de la caja. La forma clásica de afrontar este problema o minimizar los efectos de borde en un sistema finito consiste en implementar condiciones de contorno periódicas [20] (PBC por sus siglas en inglés, *Periodic Boundary Conditions*).

Bajo estas condiciones, se establece un sistema de red infinito al replicar la caja de simulación en todo el espacio, estas réplicas se denominan imágenes de caja. Cuando una partícula abandona la caja, una de sus imágenes ingresará por el lado opuesto en la misma dirección, tal y como se muestra en la figura 3.2. Las partículas contenidas en la caja de simulación se conservarán y se puede pensar que el sistema carece de una superficie definida [20].

Según el criterio de convención de imágenes mínimas (MIC por sus siglas en inglés, *Minimum Image Convention*) [12], cada partícula interactúa con la imagen de la partícula que se encuentra más cercana a ella y no a través de la caja. La distancia entre las partículas en una dirección

Figura 3.2: Condiciones periódicas de contorno. La caja de simulación (la celda principal) está pintada de verde, las líneas discontinuas que se encuentran a su alrededor son sus copias. La flecha roja muestra como se realiza el movimiento de la partícula verde hacia el círculo en líneas discontinuas.

Figura 3.3: Convención mínima de imagen. La caja de color azul es la caja principal y la de color verde muestra la partícula en color azul que interactúan solo con la imagen periódica más cercana de las otras partículas mostradas en verde.

determinada, no puede superar la mitad de las longitudes de arista correspondientes de dicha caja. Es importante evitar doble conteo durante la evaluación de la fuerza. Esta convención se muestra en la figura 3.3.

La distancia de corte se emplea para limitar el cálculo de las interacciones a largas distancias

entre las partículas del sistema. Esto se hace para reducir el tiempo computacional de la simulación, ya que las interacciones a distancias muy grandes contribuyen poco al comportamiento del sistema y pueden ser despreciables. Se emplea para potenciales de convergencia rápida [26].

Se elige típicamente como un parámetro de entrada en la simulación. Generalmente, de manera que sea lo suficientemente grande como para incluir todas las interacciones significativas entre las partículas, pero lo suficientemente pequeño como para excluir las interacciones que no contribuyen significativamente al sistema. La elección de la distancia de corte puede depender del tipo de interacción que se esté modelando y de la precisión deseada en la simulación. Es importante seleccionar una distancia de corte adecuada para garantizar resultados precisos y realistas en la simulación. La distancia está ilustrada en la figura 3.4.

La convención mínima de imagen establece que el radio de corte (r_c) para truncar las interacciones no enlazadas no debe exceder la mitad del vector más corto de la caja, ya que esto permitiría que más de una imagen se encuentre dentro de la distancia de corte de la fuerza. Esta condición nos establece ciertos límites para elegir el tamaño de la caja de simulación, según el campo de fuerzas utilizado.

Figura 3.4: Distancia de corte. La caja azul es la principal, el círculo verde limita la región de interacción entre partículas. Con la partícula azul se delimita el radio de corte (r_c) que no debe ser mayor que la mitad de la caja.

En caso de estudio de una macromolécula, esta restricción sola no resulta suficiente: en teoría, una sola molécula no debería ser capaz de interactuar con su propia imagen periódica [26], es decir, no debería “ver” a sí misma. Esto significa que la longitud de cada vector de caja debe superar la longitud de la macromolécula en la dirección del respectivo borde, sumándole dos veces el radio de corte.

3.2. Modelo molecular

Un modelo molecular es una representación física de un sistema atomístico que representa moléculas y sus procesos. Desempeña un papel crucial en la comprensión de la química, permitiendo visualizar mejor la disposición espacial de los átomos dentro de una molécula y como interactúan entre sí [27]. Es una herramienta esencial tanto para científicos como estudiantes, ya que permite comprender mejor la estructura y propiedades de las moléculas.

Dependerá de las escalas de tiempo y longitud que quieren investigarse la elección del modelo a estudiar. Las escalas de polímeros, en el caso de los materiales, pueden ser muy extensas dada la relación de propiedades a nivel molecular y a nivel macroscópico. Como el objetivo en este caso es estudiar fenómenos en escalas de nanómetros se escogen las simulaciones atomísticas.

Las simulaciones atomísticas suelen operar en escalas de nanómetros (nm) para la longitud y de nanosegundos (ns) para la duración del tiempo. Pueden alcanzar resultados cuantitativos y ofrecer detalles a nivel atómico que son relevantes para comprender fenómenos a pequeña escala. Se pueden requerir recursos computacionales importantes para poder llevarlas a cabo, sobre todo si se desea alcanzar escalas de tiempo más largas (microsegundos, μm), ya que se necesita un superordenador para su implementación.

Se muestra un modelo conocido como “all-atoms” (todos los átomos), donde cada uno de los átomos, incluye los hidrógenos, se representa de manera explícita junto con todos los átomos de la molécula. De tal forma se tienen en cuenta todas las interacciones que pueden ocurrir entre átomos, incluidas las que asocian los hidrógenos, lo cual se vuelve especialmente relevante en simulaciones de sistemas donde la exactitud es fundamental, como por ejemplo en el análisis de puentes de hidrógeno y otros tipos específicos de interacciones a nivel molecular. La diferencia más notable con el modelo “united atom” (átomos unidos), es que aquí los hidrógenos son modelados de forma implícita o simplificados para disminuir el coste computacional [28].

3.2.1. Campo de fuerza

Los campos de fuerza en la dinámica molecular fueron creados con el fin de llevar a cabo una simplificación mediante la aproximación de las interacciones entre partículas, y así conseguir simulaciones computacionales de sistemas moleculares en gran escala que sean eficientes; son funciones y parámetros empíricos de energía los que determinan la energía potencial de este sistema en función de sus coordenadas moleculares.

Un campo de fuerza (FF por sus siglas en inglés) es una expresión matemática que describe la dependencia de la energía de un sistema en las coordenadas de sus partículas [29], expresado

de la siguiente forma:

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} U(\mathbf{r}). \quad (3.6)$$

Consiste en un potencial de interacciones total $U(\mathbf{r})$ que se subdivide en potenciales en función de las interacciones enlazadas ($U_{\text{bonded}}(\mathbf{r})$) y las no enlazadas ($U_{\text{non-bonded}}(\mathbf{r})$):

$$U(\mathbf{r}) = U_{\text{bonded}}(\mathbf{r}) + U_{\text{non-bonded}}(\mathbf{r}) \quad (3.7)$$

donde $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$ es el vector de las posiciones de todas las n partículas (átomos) en nuestro sistema molecular.

Para poder conocer y predecir el comportamiento de los sistemas moleculares son importantes las interacciones que están enlazadas y no enlazadas. Desde el punto de vista de los potenciales, las interacciones de enlace mantienen tanto la estructura como la geometría de las moléculas, mientras que las interacciones de no enlace, como las fuerzas de Van der Waals y las electrostáticas, determinan cómo interactúan las moléculas entre sí. La combinación de estos potenciales proporciona una descripción completa de las fuerzas que actúan en un sistema molecular, lo que permite simular y estudiar una amplia gama de fenómenos químicos y biológicos a nivel molecular [29].

El modelo de campo de fuerza seleccionado para este estudio es el desarrollado por McAllister [16], conocido como PLAFF3, diseñado específicamente para el ácido poliláctico (PLA) y basado en las formas OPLS (Potencial optimizado para simulaciones de líquidos) [30] y CHARMM (Química de Mecánica Molecular de Harvard) [31]. A diferencia de las versiones anteriores, como PLAFF y PLAFF2, PLAFF3 incorpora el potencial diédrico de términos cruzados CMAP de CHARMM, lo que permite un ajuste más preciso de la temperatura de transición vítrea del PLA. Este modelo ha demostrado ser más adecuado para modelar las distribuciones de ángulos diédricos amorfos en PLA, conservando la precisión en la simulación de la fase cristalina. En contraste, los modelos anteriores no estaban parametrizados específicamente para los ángulos diédricos presentes en los poliésteres α como el PLA, y utilizaban parámetros comodín que resultaban en una precisión deficiente al modelar PLA.

3.2.2. Tipo de átomos

En un campo de fuerza, se asignan características específicas a cada tipo de átomo, las cuales dependen de los átomos a los que están conectados. Por ejemplo, en el caso del ácido poliláctico (PLA), se encuentra un carbono quiral en la posición del carbono- α (C^α). Cada átomo se identifica según su tipo, como se muestra en la figura 3.5, y se le asigna una masa, una

carga, así como parámetros de potencial de Lennard-Jones, representados por σ y ϵ (los cuales se explican más adelante en la sección sobre interacciones de no enlace).

Figura 3.5: Las imágenes (a), (b) y (c) muestran distintos residuos del PLA. La (a) representa el inicio de la cadena, mostrando un residuo terminado en ácido. La (b) ilustra un residuo de la unidad de repetición, característico de la cadena intermedia. Por último, la (c) muestra un residuo terminado en alcohol, marcando el final de la cadena de PLA. Estas representaciones se basan en datos obtenidos del artículo [16]. Los colores utilizados para diferenciar los átomos correspondientes se seleccionaron con el propósito de mejorar la comprensión visual.

Interacciones de enlace

Las interacciones de enlace se definen en función del número de átomos involucrados en el enlace, que puede ser de dos, tres o cuatro átomos. Estas interacciones abarcan enlaces covalentes, ángulos doblados y ángulos diedros. Dentro de los ángulos diedros, se distinguen dos tipos: los impropios, que mantienen grupos en un plano específico mediante un potencial armónico, y los propios, que no tienen esta propiedad. Determinándose el potencial total correspondiente a la interacción enlazada U_{bonded} como:

$$U_{\text{bonded}}(\mathbf{r}) = U_{\text{bonds}}(\mathbf{r}) + U_{\text{angles}}(\mathbf{r}) + U_{\text{pr.dihedrals}}(\mathbf{r}) + U_{\text{im.dihedrals}}(\mathbf{r}) \quad (3.8)$$

U_{bonds} es la energía de deformación de la longitud de un enlace covalente que se modela mediante un potencial armónico y evita la ruptura del enlace [32]. Este potencial se describe mediante la ecuación 3.9 que representa la energía en función de la longitud del enlace b_{ij} con respecto a su valor de equilibrio r_{ij} y k_{ij} la constante de fuerza:

$$U_{\text{bonds}}(r_{ij}) = k_{ij}^b (b_{ij} - r_{ij})^2 \quad (3.9)$$

Las variables están representadas en la figura 3.6. Según el campo de fuerzas usado en este trabajo, las longitudes se fijan en sus valores de equilibrio mediante el algoritmo LINCS, eliminando las vibraciones. [33]

Figura 3.6: Enlace entre dos átomos i y j . b_{ij} representa la longitud de enlace en equilibrio.

U_{angulos} representa la energía de deformación de los ángulos de enlace que se aproxima con un potencial armónico, donde la energía está cerca del equilibrio [32]. Esta aproximación se describe con la ecuación 3.10 que representa la energía según el ángulo formado por tres átomos, como se puede ver en la figura 3.7:

$$U_{\text{angulos}}(\theta_{ijk}) = \frac{1}{2} k_{ijk}^{\theta} (\theta_{ijk} - \theta_{ijk}^0)^2 \quad (3.10)$$

donde k_{ij} es la constante de fuerza de flexión del ángulo y θ_{ijk}^0 el ángulo de equilibrio correspondiente.

Figura 3.7: Ángulo θ entre los átomos ijk .

$U_{\text{pr.dihedrals}}$ está definido por el potencial diedro propio (ver figura 3.8). Para realizar el cálculo entre los átomos i, j, k, l se utiliza un tipo de potencial llamado Ryckaert-Bellemans. La función de Ryckaert-Bellemans, ampliamente utilizada para modelar interacciones en alcanos [26], está

formulada por una serie de términos coseno, representada por:

$$U_{\text{pr.dihedral(rb)}}(\phi_{ijkl}) = \sum_{n=0}^5 C_n (\cos(\psi))^n, \psi = \phi - 180^\circ \quad (3.11)$$

siendo C_n para $n = 1, 2, 3, 4, 5$ un prefactor en unidades kJ/mol.

Figura 3.8: Ángulo diedro propio entre los átomos i, j, k, l , donde el plano azul claro va a través de i, j, k y el plano verde con transparencia a través de j, k, l .

$U_{\text{im.dihedrals}}$ este potencial armónico de los diedros impropios que se emplea para mantener en un plano los grupos planos (por ejemplo, los anillos aromáticos) o para evitar que las moléculas se volteen a sus imágenes especulares (ver 3.9), dado por:

$$U_{\text{im.dihedral}}(\xi_{ijkl}) = \frac{1}{2} k_\xi (\xi_{ijkl} - \xi_0)^2 \quad (3.12)$$

donde ξ_{ijkl} representa el ángulo entre los planos ijk y jkl , ξ_0 es el ángulo de equilibrio correspondiente y k_ξ la constante diedro impropio.

En el campo de fuerza empleado en esta investigación, perfeccionado por McAliley [16], se incluyeron dos tipos de términos diédricos manualmente en dos formatos de tablas distintos para modelar las energías potenciales. Este ajuste se realizó con el fin de mejorar la precisión en la determinación de la temperatura de transición vítrea T_g . Un diédrico fue agregado en forma de tabla unidimensional, mientras que el otro se implementó como una tabla bidimensional (conocida como mapa de corrección o CMAP). La tabla unidimensional se ha sustituido en este trabajo con una función de Ryckaert-Bellemans (ecuación 3.11) para poder simular los copolímeros (véase más detalles en el apartado 4).

Interacciones de no enlace

Los potenciales no enlazados son los que regulan las interacciones intermoleculares sin recurrir a enlaces covalentes, tales como las fuerzas de Van der Waals y las interacciones electrostáticas.

Figura 3.9: Ángulo diedro impropio entre i, j, k, l , donde el plano verde con transparencia pasa por j, k, l y el plano azul claro pasa a través de i, j, k .

El potencial de Lennard-Jones (U_{LJ}) modela la interacción Van der Waals, siendo atractivo a larga distancia y repulsivo a corta distancia entre pares de átomos. Por otro lado, las interacciones electrostáticas entre átomos cargados se describen mediante el potencial de Coulomb (U_C).

En este estudio, las interacciones de no enlace entre átomos directamente conectados no se incluyen en el cálculo si las partículas están separadas por menos de 2 átomos. En otras palabras, sólo átomos que están a distancias más grandes a lo largo de la cadena, que dos átomos, están incluidos en el cálculo de los potenciales no enlazados. Las interacciones 1-4, que se refieren a las fuerzas entre átomos separados por tres enlaces consecutivos, fueron reescaladas según McAliley [16] con un factor de escala de 0.5, reduciendo así la intensidad de las interacciones.

Interacción de Lennard-Jones

El potencial de Lennard-Jones describe las interacciones entre pares de átomos en función de la distancia r_{ij} entre ellos, utilizando parámetros específicos que dependen de los tipos de átomos involucrados. Esta interacción está definida por:

$$U_{LJ}(\mathbf{r}_{ij}) = 4\epsilon_{ij} \left(\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right) \quad (3.13)$$

donde ϵ_{ij} es la profundidad del pozo de energía potencial o energía de dispersión y σ_{ij} la distancia a la que el potencial es cero.

En nuestro caso, al parametrizar los potenciales de Lennard-Jones no enlazados, se determinan los valores específicos de σ_{ij} y ϵ_{ij} para la interacción entre dos átomos i y j . Esto se logra combinando los parámetros individuales σ_i y ϵ_i de cada átomo mediante promedios geométricos,

como se muestra en la ecuación 3.14. Esta técnica de combinación de parámetros es utilizada por el campo de fuerza OPLS [30]:

$$\sigma_{ij} = (\sigma_{ii} \sigma_{jj})^{1/2}; \epsilon_{ij} = (\epsilon_{ii} \epsilon_{jj})^{1/2} \quad (3.14)$$

La ecuación 3.13 describe las interacciones atractivas de Van der Waals mediante el término negativo. Se adiciona el término repulsivo al potencial para evitar que sus dos átomos i, j se penetren mutuamente cuando su distancia es menor que la suma de sus radios atómicos ($\frac{\sigma_i}{2} + \frac{\sigma_j}{2} = \sigma_l$).

Para distancias r_{ij} mayores que σ_l , la fuerza entre los átomos i y j es atractiva, pero cuando r_{ij} es mucho mayor que σ_l , los átomos están demasiado separados para interactuar y la energía potencial de LJ se acerca a cero. Por otro lado, para distancias r_{ij} menores que σ_l , la fuerza se vuelve repulsiva, y cuando r_{ij} se acerca a cero, la energía potencial de LJ tiende a infinito debido a la superposición de los átomos.

Interacción de Coulomb

La interacción electrostática de Coulomb entre dos partículas (átomos) i y j , separadas por una distancia r_{ij} y con cargas Q_i y Q_j respectivamente, se describe mediante la fórmula dada por la ecuación 3.15. En esta ecuación, $U_C(r_{ij})$ representa el potencial electrostático, ϵ_0 es la permitividad eléctrica del vacío, y ϵ_r son los relativos adimensionales de la permitividad del medio.

$$U_C(r_{ij}) = \frac{Q_i Q_j}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_{ij}} \quad (3.15)$$

3.2.3. Detalles de los sistemas y parámetros de simulación

Se realizaron simulaciones de dinámica molecular en este trabajo, para determinar la temperatura de transición vítrea (T_g), de diferentes sistemas de ácido poliláctico (PLA) incluyendo homopolímeros y copolímeros de distinto contenido de cada tipo de monómero (L/D). Los sistemas simulados incluyeron homopolímeros de L-lactida (PLLA) con cadenas de 10, 30 y 100 monómeros (denominados PLLA10, PLLA30 y PLLA100, respectivamente), así como un homopolímero de D-lactida (PDLA) con 100 monómeros. También se estudiaron dos copolímeros con composiciones estereoquímicas de 84/16 % y 45/55 % L/D, denominados copo16D y copo55D, respectivamente. Se simuló el enfriamiento lineal controlado de sistemas fundidos desde 500 K hasta 200 K, aplicando diferentes velocidades de enfriamiento (desde 600 K/ns hasta 2.5 K/ns). Las velocidades específicas están asociadas a distintos tiempos de simulación, desde 0.5 ns en los casos más rápidos hasta 120 ns en los más lentos. El listado de los sistemas junto con las

Sistema	N	L/D [%]	Mn [g/mol]	Velocidad de enfriamiento [K/ns]	Tiempos de simulación [ns]
PLLA10	10	100/0	738.7	600/300/100/40/25/10/5/2.5	0.5/1/3/7.5/12/30/60/120
PLLA30	30	100/0	2179.9	600/300/100/40/25/10/5/2.5	0.5/1/3/7.5/12/30/60/120
PLLA100	100	100/0	7224.4	600/300/100/40/25/10/5/2.5	0.5/1/3/7.5/12/30/60/120
PDLA100	100	0/100	7224.4	600/300/100/40/25/10/5/2.5	0.5/1/3/7.5/12/30/60/120
copo16D	100	84/16	7224.4	600/300/100/40/25/10/5/2.5	0.5/1/3/7.5/12/30/60/120
copo55D	100	45/55	7224.4	600/300/100/40/25/10/5/2.5	0.5/1/3/7.5/12/30/60/120

Tabla 3.1: Caracterización de los sistemas de PLA simulados: número de monómeros (N), composición estereoquímica (L/D), masa molar (Mn), perfiles de enfriamiento (velocidades aplicadas en el rango de 200-500 K) y duración de las simulaciones de dinámica molecular (MD).

simulaciones realizadas se encuentra en la Tabla 3.1.

Para modelar las interacciones a nivel atómico, se utilizó un enfoque all-atom con el campo de fuerza PLAFF3, basado en una versión modificada del OPLS-AA adaptado específicamente para PLA [16]. Entre las modificaciones de este campo de fuerza en nuestro trabajo están: los parámetros de enlaces, ángulos y dihedros, con especial atención a las interacciones estereoquímicas entre unidades L y D. Además, se incorporó un potencial tipo CMAP con el objetivo de mejorar la descripción de las conformaciones locales de la cadena polimérica.

Antes de someter los materiales a un enfriamiento lineal, los sistemas habían sido equilibrados previamente según la metodología publicada en la ref. [18]. Como el procedimiento de equilibración no es parte de este trabajo, sólo se resume brevemente: cada sistema consistió en 70 cadenas de PLA colocadas en una caja tridimensional con condiciones de contorno periódicas (PBC) en las tres direcciones espaciales. Para la generación de cadenas de longitud deseada (30 o 100 monómeros), se partió de cadenas largas de 500 unidades que fueron recortadas y reequilibradas. En el caso de los estereoisómeros D o copolímeros, se modificó la estereoquímica mediante el intercambio del grupo metilo y el hidrógeno en el carbono quiral de algunas cadenas seleccionadas aleatoriamente. El protocolo de equilibración se desarrolló en varias etapas: eliminación de heterogeneidades de densidad, mezcla a alta temperatura, enfriamiento progresivo y finalmente estabilización en condiciones objetivo. Este proceso es crítico debido a que la relajación estructural en sistemas macromoleculares es lenta y depende fuertemente del peso molecular.

Las simulaciones de enfriamiento realizadas en este trabajo se iniciaron partiendo desde con-

figuraciones fundidas pre-equilibradas a 500 K. Se realizaron en el ensamble NPT, manteniendo una presión y temperatura constante de 1 bar con el barostato Parrinello-Rahman, y controlando la temperatura entre 500 y 200 K con el termostato Nose-Hoover. Las velocidades atómicas iniciales se generaron conforme a una distribución de Maxwell-Boltzmann a 500 K. Se utilizó el integrador Leapfrog por su estabilidad en simulaciones de larga duración, y los enlaces con átomos de hidrógeno restringidos mediante el algoritmo LINCS (H-bonds), permitiendo un paso de integración de 1 fs.

Las simulaciones moleculares se han realizado en GROMACS [26]. Se llevaron a cabo simulaciones de 120 y 60 ns en un clúster en Grecia, mientras que el resto se ejecutó en el clúster de la Universidad de Cádiz (UCA). Las simulaciones más largas, que involucraron cadenas largas (100 monómeros) durante 120 ns, necesitaron alrededor de 10 días de cálculo con 24 procesadores. Las simulaciones en el clúster local se realizaron con una GPU, cuyo rendimiento varió significativamente. El rendimiento máximo alcanzado fue de 17 ns/día.

4. Resultados y Discusión

4.1. Ajustes del campo de fuerza

Como se mencionó en la sección 3.2.2, en términos del campo de fuerza, los potenciales publicados en ref. [16] representan el estado del arte. Estos potenciales indican los parámetros necesarios para simular los homopolímeros, que consisten en el mismo tipo de monómero. En concreto, en el caso de la rotación alrededor de los enlaces de la cadena principal, implementan un potencial tabulado mostrado en la figura 4.1.

Para representar adecuadamente la estructura y comportamiento del copolímero que incluye en su estructura ambos tipos de monómero, L y D, en este trabajo se ha implementado un ajuste específico del potencial diedro de la cadena principal del polímero. Para poder comparar de forma justa los resultados de los copolímeros y de los homopolímeros, los potenciales tabulados en los homopolímeros se reemplazaron también por la forma funcional del potencial diedro (línea continua en la figura 4.1).

Para describir de manera precisa la rotación alrededor del enlace principal de los copolímeros, se ha utilizado un potencial torsional del tipo Ryckaert-Bellemans (véase la ecuación 3.11). Este enfoque permite representar adecuadamente los perfiles de energía relacionados con la rotación, especialmente en casos donde hay múltiples mínimos y barreras suaves. Este potencial se ha aplicado al diedro central del monómero, específicamente al que involucra los átomos $C^\alpha-O^S-C-C^\alpha$ (véase figura 3.5), incluyendo sus combinaciones con el centro quiral C^α tipo D, para abarcar tanto homopolímeros como copolímeros. Los parámetros ajustados a partir de perfiles de energía representativos son los siguientes: $C_0 = 65.93390$ kJ/mol, $C_1 = 8.48321$ kJ/mol, $C_2 = -75.20430$ kJ/mol, y C_3, C_4 y $C_5 = 0.00000$ kJ/mol. Estos valores se han añadido de manera explícita en la sección de tipos de diedro en el archivo con los potenciales de enlace.

Aparte de implementar la forma funcional del potencial diedro, para representar correctamente el acoplamiento estereoquímico en los copolímeros, ha sido necesario diferenciar entre los centros quirales de los monómeros de tipo L y D. Para ello, se ha creado un nuevo tipo de átomo (`opls_491d`) que permite distinguir los entornos locales según la quiralidad, además de

los tipos ya existentes que se mostraron en la sección anterior. Estos átomos se han incorporado manualmente en la sección de la estructura del archivo de topología.

Es importante destacar que para lograr el objetivo de este trabajo fue esencial reemplazar el potencial tabulado, debido a que el paquete de simulación empleado, Gromacs, no permite el uso de dos potenciales tabulados distintos, lo cual sería necesario en el caso de copolímeros. También, el uso de los potenciales tabulados resultaría en una simulación más lenta y menos precisa debido a la interpolación de las tablas. Por lo tanto, se ha elegido una solución más eficiente y robusta que se basa exclusivamente en parámetros analíticos, evitando el uso de tablas y asegurando la precisión y el rendimiento de la simulación.

Figura 4.1: Distribución de ángulos dihedrales en sistemas de PLA. Potenciales tabulados para los dos homopolímeros están representados con los puntos, el ajuste usado en este trabajo con la línea continua.

4.2. Estimación de la temperatura de transición vítrea

Para estimar la T_g se usaron dos métodos: intersección de equilibrio o líneas secantes y tangente hiperbólica.

Método de intersección de equilibrio o líneas secantes

La temperatura de transición vítrea (T_g) fue estimada a partir de la evolución del volumen específico (v) en función de la temperatura (T) (véase ejemplos en la figura S1), mediante el método de intersección de líneas secantes. Esta técnica consiste en identificar dos tramos lineales en la curva $v(T)$: uno corresponde al estado móvil en las altas temperaturas y otro al estado vítreo a bajas temperaturas. A cada tramo se le ajusta una función lineal del tipo:

$$f(T) = aT + b \quad (\text{estado vítreo}), \quad g(T) = cT + d \quad (\text{estado móvil})$$

La T_g se define como el punto de intersección entre ambas rectas, calculado mediante la igualdad:

$$f(T_g) = g(T_g) \Rightarrow aT_g + b = cT_g + d \quad (4.1)$$

de donde se despeja:

$$T_g = \frac{d - b}{a - c}. \quad (4.2)$$

La figura 4.2 ilustra de manera gráfica el proceso utilizado para estimar la T_g . En ella, se muestran los ajustes lineales realizados en las áreas que corresponden al estado vítreo y al estado móvil, así como el punto donde ambas líneas se cruzan, el cual se señala con líneas discontinuas. Se presentan dos casos representativos: PDLA 100% D y el copolímero 55% D. Un ejemplo adicional del procedimiento se puede ver en la figura S2 del anexo.

Se utilizó una herramienta de visualización y ajuste de datos, concretamente el programa gráfico de código abierto *gnuplot*, empleando el algoritmo de mínimos cuadrados no lineal de Marquardt-Levenberg. Este procedimiento permitió obtener los coeficientes (a , b , c y d) a partir de subconjuntos de datos seleccionados visualmente en las regiones lineales correspondientes. Es importante señalar que este procedimiento no es exacto, ya que la elección de los intervalos de ajuste puede introducir variabilidad en la estimación de la T_g debido a su dependencia del criterio del usuario.

Para cuantificar la incertidumbre asociada al método, se relacionaron cinco repeticiones del proceso para cada sistema (homopolímeros y copolímeros), utilizando diferentes subconjuntos de datos dentro de las regiones lineales. Con las cinco estimaciones de $T_{g,i}$ obtenidas, se calculó un promedio y su desviación estándar mediante las siguientes expresiones:

$$\bar{T}_g = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_{g,i} \quad (4.3)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (T_{g,i} - \bar{T}_g)^2} \quad (4.4)$$

donde $n = 5$ es el número de repeticiones. Teniendo en cuenta los seis sistemas de estudio, que incluyen cuatro homopolímeros y dos copolímeros, y considerando ocho velocidades de enfriamiento diferentes para cada uno, se realizaron cinco repeticiones independientes para cada combinación de sistema y velocidad. En total, esto suma $6 \times 8 \times 5 = 240$ estimaciones individuales de T_g , lo que permite llevar a cabo un análisis estadístico sólido y una evaluación confiable de la incertidumbre asociada al método utilizado.

Este enfoque es ampliamente utilizado debido a su simplicidad y a su correspondencia con métodos experimentales, como la calorimetría diferencial de barrido (DSC). No obstante, dadas

sus limitaciones, se recurrió además a un método alternativo, basado en el ajuste de una función tangente hiperbólica, con el objetivo de obtener valores de T_g más precisos y con menor dispersión, como se detallará a continuación.

Figura 4.2: La estimación de la T_g realizada mediante el ajuste de líneas secantes en dos de los casos analizados: (a) PDLA a 2.5 K/ns y (b) Copo55 a 5 K/ns. Los puntos en el gráfico representan los datos obtenidos de la simulación. Se trazan las líneas que corresponden al estado vítreo (línea lila) y al estado móvil (línea verde), y se determina T_g como el punto donde ambas líneas se cruzan. Para el caso (a), se obtiene $T_g \approx 394.3$ K, mientras que para el caso (b), $T_g \approx 441.2$ K.

Método de tangente hiperbólica

Este método permite determinar la T_g como el punto de inflexión de la curva de la derivada, es decir, el centro entre los estados móvil y vítreo del polímero. La función empleada para el ajuste tiene la forma:

$$f(T) = b + A \tanh\left(\frac{T - T_g}{2w}\right) \quad (4.5)$$

donde A representa la amplitud del cambio en la derivada, w es un parámetro relacionado con el ancho en la transición y b es el valor de desplazamiento vertical de la curva.

Para aplicar este procedimiento, se partió de los datos de volumen específico en función de la temperatura obtenidos a partir de las simulaciones. Con el objetivo de reducir el ruido numérico, se aplicó un proceso de suavizado inicial utilizando un promedio móvil. Este suavizado se llevó a cabo mediante la función *convolve* de Python, empleando un filtro de 50 puntos y el modo *valid*, que evita los efectos de borde en los extremos de la señal. A continuación, se calculó la derivada numérica del volumen específico con respecto a la temperatura, y se volvió a suavizar esta nueva curva, generando así una función continua y más estable para el ajuste.

El ajuste de la función tangente hiperbólica a la curva derivada suavizada se realizó mediante mínimos cuadrados no lineales implementados en Python con la función *least_squares*. Esta función tiene la ventaja de poder configurar los límites de cada variable ajustada, lo que permite descartar los resultados no físicos. Este enfoque permitió modelar con precisión la transición térmica, identificando directamente la T_g como el parámetro correspondiente al punto medio de la función ajustada, véase figura 4.3. Un ejemplo adicional del procedimiento se puede ver en la figura S3 del anexo.

Para cuantificar la incertidumbre asociada a esta estimación, se usó el parámetro w como una estimación del ancho efectivo de la transición. Este valor se interpretó como una medida del error en la estimación de T_g .

Este enfoque resulta especialmente útil porque no depende tanto de la elección manual de intervalos, lo que mejora la reproducibilidad de los resultados. Además, ofrece una mayor sensibilidad para detectar pequeños cambios en las propiedades térmicas del sistema.

En materiales simples, la transición vítrea se manifiesta como un cambio bien definido de pendiente (escalón) en la curva de densidad o volumen específico, como en nuestro caso. Este comportamiento permite aplicar este método de estimación, ya que asume una transición homogénea, con un punto de inflexión claro que representa la T_g .

No obstante, en sistemas más complejos como los copolímeros, este enfoque ha fallado debido a la heterogeneidad estructural del material. Al combinar regiones con diferentes movilidades: algunas que se relajan más rápidamente y otras más lentamente, esta transición térmica suele ser más difusa. En experimentos, esto se refleja como un pico más ancho en la dependencia del flujo de calor frente a temperatura, mientras que en simulaciones puede dificultar la identificación de un cambio claro de pendiente.

Al analizar la curva de la derivada de los copolímeros, no se observa el comportamiento típico de dos regiones planas con una inflexión bien definida. En su lugar, se observa una curva monótonamente creciente, sin un punto de cambio claro, lo que complica la localización precisa de la T_g , como se puede ver en la figura 4.3b. Esto explica la discrepancia entre los valores estimados por distintos métodos y justifica la necesidad de adoptar un enfoque combinado.

Teniendo en cuenta los fenómenos físicos descritos, la transición difusa observada en los copolímeros podría indicar que los segmentos correspondientes a los monómeros L y D probablemente tengan diferente movilidad. Dado que la movilidad segmentaria está estrechamente relacionada con la T_g , esto daría lugar a la diferencia de T_g entre los homopolímeros L y D. De hecho, este es el caso (véase la discusión a continuación).

Figura 4.3: La estimación de la T_g ajustando una tangente hiperbólica a la derivada del volumen específico. Los puntos azules corresponden a datos simulados obtenidos de la derivada, suavizados mediante promedio móvil. La línea roja representa el ajuste. En el gráfico (a), el PLLA puro muestra una transición clara ($T_g \approx 414.1$ K) a una velocidad de enfriamiento de 2.5 K/ns, mientras que en (b), el copo16 (16 % D) presenta una transición más difusa ($T_g \approx 453.9$ K) para 40 K/ns.

4.3. Influencia de la velocidad de enfriamiento en la estimación de la T_g

Es cierto que hay pocos estudios que exploran cómo la velocidad de enfriamiento afecta la temperatura de transición vítrea, a pesar de que este aspecto es fundamental. Se ha comprobado

experimentalmente que cuando el enfriamiento es más rápido, la T_g tiende a aumentar, ya que las moléculas no tienen el tiempo necesario para reorganizarse antes de quedar atrapadas en estructuras inmóviles [4]. En la simulación se puede apreciar este fenómeno visualmente como una transición más suave a medida que aumenta la velocidad, tal y como se muestra en la figura S1.

Este comportamiento puede describirse utilizando la ecuación de William - Landen - Ferry (WLF), que relaciona la T_g con la velocidad de enfriamiento q de la siguiente forma empírica [34]:

$$T_g = \frac{-C_2 \cdot \ln\left(\frac{q_0}{q}\right)}{C_1 + \ln\left(\frac{q_0}{q}\right)} + T_0 \quad (4.6)$$

donde C_2 , C_1 y T_0 son parámetros ajustables y q_0 representa la velocidad de enfriamiento típica en el laboratorio.

Aunque en simulaciones moleculares las velocidades de enfriamiento son muchísimo más altas que en los experimentos reales, se ha comprobado que la ecuación WLF sigue siendo aplicable, permitiendo comparar ambos enfoques de forma coherente [16, 14].

Un ejemplo representativo de la aplicación de esta ecuación es el estudio de McAliley, donde se utilizó para ajustar los resultados de simulaciones de PLA [16]. En dicho trabajo, se adoptaron los valores universales de las constantes $C_1=40.16$ y $C_2= 51.6$ K, dejando como único parámetro ajustable la temperatura de referencia T_0 . Esta T_0 se interpreta como la T_g a una velocidad de enfriamiento experimental típica, de 10 K/min (aproximadamente $1,67 \times 10^{-10}$ K/ns). Esto le permitió comparar los resultados simulados con los datos de laboratorio y entender mejor cómo afecta la velocidad de enfriamiento a las propiedades térmicas del material. En particular, las simulaciones se realizaron a velocidades de enfriamiento considerablemente más rápidas, específicamente 15, 30, 60, 150, 300 y 600 K/ns.

Para estudiar la influencia de la velocidad de enfriamiento q en la temperatura de transición vítrea T_g , aplicamos la ecuación WLF a distintos sistemas de PLA, incluyendo tanto homopolímeros como copolímeros, a diferencia del enfoque de McAliley, que se centró en un solo sistema.

El valor de T_0 corresponde a la T_g esperada bajo condiciones experimentales estándar. Dependiendo de los valores seleccionados para C_2 y C_1 , este valor puede variar. Los valores de los parámetros C_2 y C_1 de la ecuación WLF pueden variar según la fuente y el enfoque del estudio. En general, se suelen tomar como referencia los valores aproximados de $C_2 \approx 51.6$ y $C_1 \approx 40.16$ [16]. Sin embargo, la literatura muestra que estos parámetros pueden ajustarse dentro de ciertos rangos: para estudios experimentales, los valores de C_2 se encuentran entre 36 y 44 y para C_1 entre 36 y 72, y en el caso de simulaciones por dinámica molecular, los rangos son más

Sistema	T_0 (Secantes)	T_0 (Tangente hiperbólica)	T_0 Media	Error
PLLA10	350.6	306.9	330	20
PLLA30	359.9	366.0	363	3
PLLA100	381.1	379.7	380.4	0.7
PDLA100	373.4	352.4	360	10
copo16D	365.9	380.4	373	7
copo55D	389.6	390.4	390.0	0.4

Tabla 4.1: Temperaturas de transición vítrea T_0 extrapoladas mediante la ecuación de WLF, a partir de valores obtenidos con los métodos de secantes y tangente hiperbólica. Se muestran el promedio de T_0 entre ambos métodos y el error estimado entre ellos para cada sistema analizado.

amplios: C_2 puede ir desde 20 a 78 y C_1 de 23 a 80 [14].

Teniendo en cuenta estos rangos, en nuestro caso empleamos los siguientes límites para el ajuste: $20 \leq C_2 \leq 78$, $23 \leq C_1 \leq 80$ y $300 \leq T_0 \leq 450$. Se realizó un ajuste individual para cada sistema, utilizando las temperaturas de transición vítrea obtenidas por los dos métodos anteriormente explicados. Los resultados finales se presentan en la tabla 4.1. Guseva [17] llevó a cabo un estudio sobre una muestra de PLLA compuesta por 150 monómeros. Después de enfriar a diferentes velocidades (25, 50, 250, 500 y 1000 K/ns), ajustó la variación de T_g utilizando la ecuación de WLF, logrando un $T_0 \approx 350K$ con $C_1 \approx 51.8$ y $C_2 \approx 76.1$. Aplicó un único método (similar al de la secante) y un campo de fuerza diferente (GAFF [35]), siendo este último probablemente el principal motivo de la discrepancia entre su valor publicado y nuestros resultados para PLLA100. Tenga en cuenta que la diferencia en la longitud de la cadena entre los sistemas comparados no deberían influir de manera significativa en T_0 , ya que, según la ecuación de Flory–Fox, cuando se superan los 100 monómeros, el T_g tiende a estabilizarse.

En la figura 4.4, se pueden ver ejemplos del ajuste que se realizó utilizando la ecuación WLF para dos de los sistemas que se analizaron. Se presenta la extrapolación que ayuda a estimar la temperatura de transición vítrea para velocidades de enfriamiento típicas en la escala experimental. Es importante destacar que se realizó un número relativamente grande de simulaciones, en concreto 8, con diferentes velocidades de enfriamiento para mejorar la precisión del ajuste, que es sensible a la dispersión de los datos obtenidos. Las diferencias observadas entre la figura (a) y (b) reflejan el impacto de la técnica de estimación de T_g utilizada. Un ejemplo de este ajuste aplicado a ambos métodos se puede encontrar en los anexos (ver figura S4).

Figura 4.4: Ajuste utilizando la ecuación WLF para extrapolar la T_g de simulaciones a velocidades de enfriamiento experimentales, obteniendo T_0 . Sistemas: (a) PDLA100, donde la T_g se estima mediante el método de las secantes (puntos azules), y (b) PLLA100, que se obtiene la T_g a través del método de la tangente hiperbólica (puntos naranjas). La línea roja representa el ajuste WLF en ambos casos.

4.4. Dependencia de la T_g en el peso molecular (M_n)

Para describir cómo varía la T_g en función del peso molecular (M_n) de un polímero, se utiliza la ecuación de Flory-Fox, la cual ha sido ampliamente empleada en la literatura para describir este comportamiento [36]:

$$T_g = T_g^\infty - \frac{K}{M_n} \quad (4.7)$$

donde T_g^∞ es la T_g del polímero con peso molecular infinito (o muy alto) y K una constante

empírica relacionada con el tipo de polímero. Con esta ecuación se puede estimar la T_g de un polímero cuando se conoce su peso molecular, conociendo el valor de T_g^∞ para el tipo de polímero específico. También, se usa para extrapolar T_g a pesos moleculares altos o infinitos en el caso de las cadenas cortas y de tal manera analizar el efecto del tamaño de cadena sobre la movilidad molecular y la transición vítrea.

En nuestro caso, el estudio se basó en simulaciones previas con el objetivo de evaluar cómo varía la T_g en función del peso molecular promedio en número (M_n) para distintos sistemas de PLA. Para ello, utilizamos los valores medios de T_0 estimados y extrapolados previamente mediante la ecuación WLF, que se encuentran en la tabla 4.1, y analizamos su dependencia con M_n .

En nuestras simulaciones, hemos confirmado que la temperatura de transición vítrea (T_g) aumenta con la masa molecular promedio (M_n). Esa tendencia de bajas T_g para las cadenas cortas se debe al efecto de extremos de cadena (*chain-end-effects*). Este fenómeno se refiere a cómo los extremos libres de las cadenas poliméricas tienen una movilidad segmentaria mayor en comparación con el centro de la cadena, lo que incrementa localmente el volumen libre (*free volume*) [1]. Este volumen libre adicional facilita la relajación molecular, lo que a su vez tiende a bajar la temperatura de transición vítrea.

Al comparar nuestros resultados con la literatura en la figura 4.5a, notamos que los estudios que no realizaron extrapolación a la velocidad de enfriamiento experimental, como los de Glova, Guseva y Klajmon, reportan valores de T_g más altos. Glova y su equipo [37, 38, 39] utilizaron una única velocidad de enfriamiento para investigar T_g en PLLA y sus mezclas, mostrando una evolución coherente con la longitud de cadena. Por su parte, Guseva [17] calculó T_0 para un solo sistema de $N=150$ (véase la discusión anterior), y los datos mostrados en la figura 4.5a corresponden a las simulaciones de enfriamiento de 2.5 K/ns. Klajmon [15] utilizó el método de intersección para estimar las T_g y promedió los valores para cadenas con M_n superior a $M_n > 5000 \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, lo que redujo la dispersión, pero suavizó las variaciones reales.

En contraste, McAliley [16] sí extrapoló T_g para alinearse con datos experimentales, que era su objetivo; su resultado coincide con la curva teórica obtenida utilizando los parámetros reportados en [40] que son: $T_g^\infty \approx 59^\circ\text{C}$ (equivalente a 332.15 K), y constante de $K = 52$ (ver figura 4.5a). Esta misma curva se empleó para contrastar con los datos experimentales como los de Klonos [9]. En la figura 4.5a, se observa que nuestros valores de T_g están más cercanos a los experimentales que aquellos de estudios sin extrapolación, aunque aún son un poco más altos. La ecuación 4.7 podría ser útil para calcular T_g , considerando que los valores simulados tienden a ser más altos y, por lo tanto, se espera un valor mayor para T_g^∞ , el límite al que converge T_g

para cadenas muy largas. Mientras que algunos, como Guseva, usaron el valor experimental de T_g^∞ , nosotros ajustamos este parámetro para mejorar la concordancia con nuestros datos y se puede observar en la figura 4.5b.

Para estudiar el efecto de la composición, se consideraron dos estudios claves que aplican la ecuación 4.7 al caso del PLA. Uno de ellos es el estudio experimental realizado por Klonos, donde se sintetizaron PLA lineales amorfas con una proporción fija de estereoisómeros de aproximadamente 95 % de L y 5 % de D, y pesos moleculares desde 6 hasta 79 kg/mol. La T_g se determinó utilizando tanto calorimetría convencional (DSC) como modulada en temperatura (TMDSC), obteniéndose valores entre 33 °C y 58 °C (306.15 y 331.15 K), mostrando coherencia con datos previamente reportados para sistemas similares, siguiendo la tendencia prevista por la ecuación de Flory-Fox. Las leves desviaciones a alto M_n se atribuyeron a heterogeneidades dinámicas y estructurales del material [9].

El segundo estudio es el de Guseva quien llevó a cabo simulaciones atomísticas de PLA con distribuciones dibloque y aleatorias que variaban entre el 12.5 % y 50 % de unidades D. Para calcular la T_g , no utilizó directamente los valores obtenidos en las simulaciones. En su lugar, optó por una versión modificada de la ecuación de Flory-Fox, incorporando parámetros empíricos que dependen del contenido de unidades D [17]. En particular, empleó una expresión para T_g^∞ , que fue desarrollada específicamente para copolímeros, lo que le permitió calcular T_g de manera indirecta. Aunque notó una ligera disminución de T_g con el aumento de unidades D, la variación fue menor que la reportada en estudios experimentales y también inferior a lo que su propia formulación empírica había predicho [17].

Siguiendo el enfoque de Guseva, estimamos la evolución teóricamente de la T_g en función del contenido de unidades D, utilizando una versión adaptada de la ecuación de Flory-Fox [9, 36]:

$$T_g = T_g^\infty - \frac{K}{M_n} = T_g^\infty - \frac{52 + 791 \cdot X_D}{M_n}. \quad (4.8)$$

En lugar de calcular T_g a partir de la ecuación anterior, utilizando el valor de T_g^∞ a partir de una expresión teórica como se hizo en la referencia [17], optamos por utilizar nuestros datos estimados de T_g para determinar T_g^∞ . Realizamos un ajuste sobre los datos simulados de PLLA ($X_D = 0$) usando el algoritmo de Marquardt-Levenberg en gnuplot. Este ajuste nos dio los parámetros $T_g^\infty = 387.5 \pm 0.9$ K y $K = 52 \pm 5$. La curva ajustada mostró una buena concordancia con los datos simulados. Cabe señalar que el valor obtenido en simulaciones de T_g^∞ suele ser aproximadamente 50 K mayor que el reportado experimentalmente (compara también la convergencia de la línea continua y discontinua en la figura 4.5b), una diferencia comúnmente atribuida a las condiciones ideales del modelo y la ausencia de aditivos y heterogeneidades presentes en materiales reales.

Aunque el ajuste se basó únicamente en los datos para PLLA, estudiamos sistemas también para PDLA ($X_D = 1$) y para copolímeros con fracciones intermedias de D-lactida. Esto nos permitió verificar cualitativamente que la tendencia predicha por la ecuación se mantiene: T_g disminuye progresivamente al aumentar X_D , siendo lógico que el valor más bajo corresponda al PDLA, un valor intermedio a los copolímeros, y el más alto al PLLA. Esta tendencia puede observarse cualitativamente también al comparar por pares los sistemas analizados, como se muestra en la figura S1, en el anexo. Aunque no tenemos suficientes datos para una validación cuantitativa completa, este análisis coloca los resultados dentro de un modelo teórico sólido, lo que nos brinda una herramienta valiosa para comprender cómo la composición influye en la transición vítrea de los copolímeros de PLA.

En la figura 4.5b, se observa que el copolímero con 55 % de D-lactida obtenido no se encuentra dentro del rango que se esperaba según su composición. Dado su alto contenido de D-lactida, este sistema debería presentar una temperatura de transición vítrea significativamente más baja. Sin embargo, se ubica en una región de la gráfica correspondiente a sistemas con menor contenido de D-lactida, lo que indica una desviación considerable respecto a la predicción del modelo. Esta discrepancia pone en evidencia las limitaciones de los métodos utilizados para estimar T_g , y resalta la complejidad de interpretar la transición vítrea en sistemas con microestructuras variables o no completamente caracterizadas.

Una posible razón para la divergencia que observamos entre los valores simulados de T_g y la tendencia teórica esperada según el porcentaje de unidades D, es la estructura heterogénea de los copolímeros. En los copolímeros que tienen un alto porcentaje de unidades D, como copo55, la estructura amorfa puede mostrar una distribución más irregular de las cadenas. Esto puede resultar en que las zonas con alto porcentaje de D y L no estén distribuidas de manera tan uniforme y, por lo tanto, se creen zonas de empaquetamiento heterogéneo, provocando regiones de diferente movilidad y, por tanto, de transición vítrea compleja. También es importante tener en cuenta que cuanto más heterogéneo sea el material estructural y dinámicamente, más difícil será la estimación de la transición vítrea (véase la discusión relacionada con la figura 4.3) y, por lo tanto, estas dificultades técnicas también pueden ser responsables de la desviación.

Este comportamiento sugiere que, más allá de una simple correlación con la composición, el valor de T_g en estos sistemas también está fuertemente influenciado por factores estructurales como la topología de las cadenas y la distribución de los extremos libres. Por lo tanto, los resultados obtenidos subrayan la importancia de considerar la arquitectura molecular completa, y no solo la fracción de comonomero D, al interpretar el comportamiento térmico de los copolímeros en simulaciones.

Figura 4.5: Relación entre la temperatura de transición vítrea T_g y el peso molecular promedio en número (M_n). (a) Los valores obtenidos en este trabajo para PLLA (T_0) se comparan con datos experimentales ($T_{g(\text{exp})}$) (PLA con un contenido de L cerca de 95%) y simulaciones de PLLA (sin extrapolar con WLF, T_g) reportadas en la literatura. Se incluye como referencia la curva original de Flory–Fox (línea continua). (b) Comparación de los valores de T_0 obtenidos en este estudio (representado por símbolos) con la predicción de la ecuación de Flory–Fox para PLLA con 0% de D-láctida: la línea discontinua representa la curva original, mientras que la línea continua muestra una versión ajustada por nosotros, modificando los parámetros T_g^∞ y K para PLLA.

4.5. Discusión sobre los datos teóricos y los datos presentes en las fichas técnicas del PLA para impresión 3D

En los materiales de PLA que se utilizan para la impresión 3D, la temperatura de transición vítrea que se menciona en las fichas técnicas puede variar debido a varios factores. Algunos de los

más importantes son el peso molecular y, por ende, la polidispersidad, así como la composición del material y la inclusión de aditivos. Algunos de estos aspectos han sido abordados en este trabajo. El tipo de PLA comúnmente usado en impresión 3D es el PLA3D850. Este material presenta una temperatura de transición vítrea de $61.5 \pm 2.4^\circ\text{C}$, equivalente a 334.7 ± 2.4 K. [41]

El PLA comercial es polidisperso, lo que significa que contiene cadenas de diferentes longitudes y, por ende, movilidades segmentarias variadas. Esta diversidad se traduce en una T_g amplia: dentro de una misma muestra, hay regiones que se ablandan a diferentes temperaturas. El pico de T_g resultante es menos claro y su posición representa un promedio ponderado entre los extremos, aunque el margen de error asociado rara vez se menciona. Además, las cadenas de alto peso molecular juegan un papel crucial en el comportamiento térmico; a medida que aumenta su proporción, el T_g observado tiende a acercarse al valor máximo teórico T_g^∞ , que corresponde a cadenas infinitamente largas.

El PLA que se utiliza en la impresión 3D no es un polímero en su forma más pura, sino más bien una mezcla o copolímero que incluye diferentes proporciones de isómeros L y D, junto con varios aditivos y modificadores. Esta variabilidad en su composición estereoquímica tiene un impacto en la T_g , ya que el porcentaje de isómero D y la presencia de copolímeros afectan la movilidad segmentaria y el grado de cristalinidad. Esto provoca que el T_g del PLA comercial sea diferente de los valores típicos que se encuentran en el PLA puro.

Los plastificantes, que se añaden como aditivos al PLA, reducen su temperatura de transición vítrea y mejoran su ductilidad y elongación al romperse. Sin embargo, si se utilizan en altas concentraciones, pueden afectar negativamente la resistencia mecánica, ya que provocan una pérdida de cohesión en la matriz polimérica [42].

Estudiar sistemas monodispersos con composición bien definida facilita la comprensión de los fenómenos que afectan la T_g y proporciona criterios para diseñar formulaciones de PLA con ventanas de procesamiento más estrechas, transiciones térmicas más definidas y un rendimiento más predecible en la impresión 3D. Aunque sintetizar estos sistemas modelo con un control preciso sobre el peso molecular y la composición puede ser complicado, las simulaciones ofrecen un control total sobre estas variables. Esto facilita un análisis más detallado de los factores que afectan la T_g y ayuda en el diseño racional de materiales optimizados para aplicaciones específicas.

5. Conclusiones

En este estudio, se llevaron a cabo simulaciones de dinámica molecular para investigar la temperatura de transición vítrea (T_g) del ácido poliláctico (PLA), un polímero de origen natural que ha captado mucho interés en aplicaciones como la impresión 3D. Se examinó el impacto de tres factores clave: el peso molecular, la composición estereoquímica (la proporción de monómeros L y D) y la velocidad de enfriamiento.

Se simularon seis tipos de sistemas: tres homopolímeros de L-lactida (PLLA, con 10, 30 y 100 monómeros), un homopolímero de D-lactida (PDLA, 100 monómeros), y dos copolímeros con proporciones L/D de 84/16 % y 45/55 %, ambos con 100 monómeros. Para representar adecuadamente el comportamiento del PLA, específicamente para los copolímeros, se modificó un campo de fuerza desarrollado por McAliley *et al.* [16]. La modificación empleada tenía como objetivo mantener la descripción original de las rotaciones de la cadena central y, al mismo tiempo, mejorar la viabilidad de la simulación.

Cada sistema fue enfriado desde 500 K hasta 200 K a diferentes velocidades, que iban desde muy rápidas (600 K/ns) hasta más lentas (2.5 K/ns). Durante este proceso, se registró el cambio de volumen específico para identificar el punto de transición vítrea. Con estos datos, se aplicaron dos métodos para calcular la T_g , y luego aplicando varios modelos teóricos se compararon los resultados con los datos de la literatura. También se analizó cómo la T_g depende del tamaño de las cadenas utilizando la ecuación de Flory-Fox [36].

En los homopolímeros PLLA, notamos que la T_g aumenta con la longitud de las cadenas dentro del rango que estudiamos. Este comportamiento también ha sido documentado en otros estudios de dinámica molecular, aunque en muchos casos no se hace una extrapolación adecuada a las velocidades de enfriamiento experimentales. En nuestra investigación, al aplicar esta extrapolación, conseguimos estimaciones de la T_g que se acercan bastante a los valores experimentales que se han reportado en la literatura, lo que refuerza la validez y precisión del enfoque que hemos adoptado.

En el caso de los copolímeros y el homopolímero PDLA, los resultados fueron, en general, coherentes con la ecuación de Flory-Fox. Se observó una disminución de la T_g al aumentar el

contenido de monómeros D, como sucedió con el copolímero que tenía un 16% de D (copo16D) y en el caso de PDLA. Sin embargo, el copolímero con un 55% de D (copo55D) no siguió esta tendencia, mostrando una T_g más alta de lo que se esperaba. Esto podría deberse a una distribución no aleatoria de los monómeros y/o a dificultades para estimar el punto de transición a partir de los datos de simulación en el caso de sistemas dinámicamente heterogéneos, como el de copo55D.

Los resultados que hemos obtenido destacan la conexión tan estrecha entre la estructura estereoquímica del PLA y su temperatura de transición vítrea. Al cambiar la proporción de los monómeros L y D, se modifica la rigidez y el empaquetamiento de las cadenas, lo que impacta directamente en su comportamiento térmico. Este estudio resalta la importancia de los análisis computacionales, especialmente cuando se aplican de manera sistemática a sistemas modelo bien definidos. Las simulaciones de dinámica molecular nos permiten observar con gran detalle cómo evoluciona la estructura de materiales complejos, como los polímeros biodegradables. En nuestro caso, han sido clave para profundizar en la comprensión del PLA, logrando estimaciones de T_g que se confrontaron directamente con los datos teóricos y experimentales y de esta manera sirvieron como puente entre estos dos enfoques. Este método computacional no solo enriquece nuestra comprensión teórica, sino que también proporciona herramientas valiosas para el diseño racional de materiales con aplicaciones prácticas en la industria.

6. Perspectivas de futuro

Los polímeros biodegradables están ganando terreno como una alternativa fundamental frente a los plásticos convencionales, gracias a su origen renovable y su menor impacto en el medio ambiente. Sin embargo, para que puedan ser utilizados a gran escala, todavía es necesario superar ciertos desafíos relacionados con sus propiedades térmicas, mecánicas y de procesabilidad.

En este sentido, las técnicas computacionales, como la dinámica molecular, se están consolidando como herramientas sostenibles y efectivas para investigar la relación entre la estructura y las propiedades de estos materiales. Esto permite optimizar el diseño de nuevos polímeros sin depender únicamente de ensayos experimentales. Al combinar estas metodologías con tecnologías como la impresión 3D, se abre la puerta a una fabricación más inteligente y respetuosa con el medio ambiente.

De cara al futuro, ampliar los estudios a copolímeros con composiciones más diversas podría ayudar a validar modelos teóricos y a obtener parámetros límite como el T_g^∞ . Además, contar con modelos validados nos brinda la oportunidad de explorar otras propiedades importantes, como la viscosidad, la difusividad o el comportamiento bajo deformación, lo que ampliará nuestro conocimiento para aplicaciones industriales avanzadas.

La investigación en polímeros biodegradables se está orientando hacia un enfoque interdisciplinario, donde la simulación y la sostenibilidad jugarán un papel clave en el desarrollo de materiales funcionales que respondan a los desafíos del futuro.

Bibliografía

- [1] M. Rubinstein and R. H. Colby, *Polymer physics*. Oxford university press, 2003.
- [2] M. Cortizo, T. Oberti, and P. Peruzzo, *Introducción a la síntesis de polímeros*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), 2023.
- [3] J. E. Mark *et al.*, *Physical properties of polymers handbook*, vol. 1076. Springer, 2007.
- [4] D. I. Bower, *An introduction to polymer physics*. Cambridge University Press, 2002.
- [5] A. Samir, F. H. Ashour, A. A. Hakim, and M. Bassyouni, “Recent advances in biodegradable polymers for sustainable applications,” *Npj Materials Degradation*, vol. 6, no. 1, p. 68, 2022.
- [6] M. S. Kim, H. Chang, L. Zheng, Q. Yan, B. F. Pflieger, J. Klier, K. Nelson, E. L.-W. Majumder, and G. W. Huber, “A review of biodegradable plastics: chemistry, applications, properties, and future research needs,” *Chemical Reviews*, vol. 123, no. 16, pp. 9915–9939, 2023.
- [7] N.-A. A. B. Taib, M. R. Rahman, *et al.*, “A review on poly lactic acid (pla) as a biodegradable polymer,” *Polymer Bulletin*, vol. 80, no. 2, pp. 1179–1213, 2023.
- [8] T. Casalini, F. Rossi, A. Castrovinci, and G. Perale, “A perspective on polylactic acid-based polymers use for nanoparticles synthesis and applications,” *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, vol. 7, no. 259, 2019.
- [9] P. A. Klonos, N. D. Bikiaris, P. Barmapalexis, and A. Kyritsis, “Segmental mobility in linear polylactides of various molecular weights,” *Polymer*, vol. 305, p. 127177, 2024.
- [10] A. AL-Zaidi and F. Al-Gawhari, “Types of polymers using in 3D printing and their applications: a brief review,” *EJTAS*, vol. 1, pp. 978–85, 2023.
- [11] M. N. Andanje, J. W. Mwangi, B. R. Mose, and S. Carrara, “Biocompatible and biodegradable 3D printing from bioplastics: A review,” *Polymers*, vol. 15, no. 10, p. 2355, 2023.

-
- [12] M. P. Allen *et al.*, “Introduction to molecular dynamics simulation,” *Computational soft matter: from synthetic polymers to proteins*, vol. 23, no. 1, pp. 1–28, 2004.
- [13] W. G. Noid, “Perspective: Coarse-grained models for biomolecular systems,” *The Journal of chemical physics*, vol. 139, no. 9, 2013.
- [14] A. Soldera and N. Metatla, “Glass transition of polymers: Atomistic simulation versus experiments,” *Physical Review E—Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, vol. 74, no. 6, p. 061803, 2006.
- [15] M. Klajmon, V. Aulich, J. Ludik, and C. Cervinka, “Glass transition and structure of organic polymers from all-atom molecular simulations,” *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 62, no. 49, p. 2143721448, 2023.
- [16] J. H. McAliley and D. A. Bruce, “Development of force field parameters for molecular simulation of polylactide,” *Journal of chemical theory and computation*, vol. 7, no. 11, pp. 3756–3767, 2011.
- [17] D. V. Guseva, A. A. Lazutin, and V. V. Vasilevskaya, “Atomistic simulation of poly (lactic acid) of different regioregularity,” *Polymer*, vol. 221, p. 123577, 2021.
- [18] E. Christofi, P. Bacova, and V. A. Harmandaris, “Physics-informed deep learning approach for reintroducing atomic detail in coarse-grained configurations of multiple poly (lactic acid) stereoisomers,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 64, no. 6, pp. 1853–1867, 2024.
- [19] V. A. Harmandaris and V. G. Mavrantzas, “Molecular dynamics simulations of polymers,” in *Simulation methods for polymers*, pp. 178–218, CRC Press, 2004.
- [20] D. Frenkel and B. Smit, *Understanding molecular simulation: from algorithms to applications*. Elsevier, 2023.
- [21] J. Li, “Basic molecular dynamics,” in *Handbook of Materials Modeling: Methods*, pp. 565–588, Springer, 2005.
- [22] H. Kumar and P. K. Maiti, *Introduction to molecular dynamics simulation*, pp. 161–197. Springer, 2011.
- [23] W. F. Van Gunsteren and H. J. Berendsen, “A leap-frog algorithm for stochastic dynamics,” *Molecular Simulation*, vol. 1, no. 3, pp. 173–185, 1988.

- [24] S. Nosé, “A molecular dynamics method for simulations in the canonical ensemble,” *Molecular physics*, vol. 100, no. 1, pp. 191–198, 2002.
- [25] H. J. Berendsen, J. v. Postma, W. F. Van Gunsteren, A. DiNola, and J. R. Haak, “Molecular dynamics with coupling to an external bath,” *The Journal of chemical physics*, vol. 81, no. 8, pp. 3684–3690, 1984.
- [26] M. J. Abraham, T. Murtola, R. Schulz, S. Páll, J. C. Smith, B. Hess, and E. Lindahl, “Gromacs: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers,” *SoftwareX*, vol. 1, pp. 19–25, 2015.
- [27] C. Levinthal, “Molecular model-building by computer,” *Scientific american*, vol. 214, no. 6, pp. 42–53, 1966.
- [28] M. P. Oliveira, Y. M. Gonçalves, S. K. Ol Gheta, S. R. Rieder, B. A. Horta, and P. H. Hunenberger, “Comparison of the united-and all-atom representations of (halo) alkanes based on two condensed-phase force fields optimized against the same experimental data set,” *Journal of chemical theory and computation*, vol. 18, no. 11, pp. 6757–6778, 2022.
- [29] M. A. González, “Force fields and molecular dynamics simulations,” *École thématique de la Société Française de la Neutronique*, vol. 12, pp. 169–200, 2011.
- [30] W. Jorgensen, D. Maxwell, and J. Tirado-Rives, “Development and testing of the OPLS all-atom force field on conformational energetics and properties of organic liquids,” *Journal of the american chemical society*, vol. 118, no. 45, pp. 11225–11236, 1996.
- [31] B. R. Brooks, R. E. Bruccoleri, B. D. Olafson, D. J. States, S. a. Swaminathan, and M. Karplus, “CHARMM: a program for macromolecular energy, minimization, and dynamics calculations,” *Journal of computational chemistry*, vol. 4, no. 2, pp. 187–217, 1983.
- [32] M. S. Badar, S. Shamsi, J. Ahmed, and M. A. Alam, “Molecular dynamics simulations: concept, methods, and applications,” in *Transdisciplinarity*, pp. 131–151, Springer, 2022.
- [33] B. Hess, H. Bekker, H. J. Berendsen, and J. G. Fraaije, “LINCS: A linear constraint solver for molecular simulations,” *Journal of computational chemistry*, vol. 18, no. 12, pp. 1463–1472, 1997.
- [34] M. L. Williams, R. F. Landel, and J. D. Ferry, “The temperature dependence of relaxation mechanisms in amorphous polymers and other glass-forming liquids,” *Journal of the American Chemical society*, vol. 77, no. 14, pp. 3701–3707, 1955.

- [35] J. Wang, R. M. Wolf, J. W. Caldwell, P. A. Kollman, and D. A. Case, “Development and testing of a general amber force field,” *Journal of computational chemistry*, vol. 25, no. 9, pp. 1157–1174, 2004.
- [36] T. G. Fox Jr and P. J. Flory, “Second-order transition temperatures and related properties of polystyrene. I. influence of molecular weight,” *Journal of Applied Physics*, vol. 21, no. 6, pp. 581–591, 1950.
- [37] A. D. Glova, S. G. Falkovich, S. V. Larin, D. A. Mezhenkaia, N. V. Lukasheva, V. M. Nazarychev, D. A. Tolmachev, A. A. Mercurieva, J. M. Kenny, and S. V. Lyulin, “Poly (lactic acid)-based nanocomposites filled with cellulose nanocrystals with modified surface: all-atom molecular dynamics simulations,” *Polymer International*, vol. 65, no. 8, pp. 892–898, 2016.
- [38] M. Glagolev, A. Glova, D. Mezhenkaia, S. Falkovich, S. Larin, V. Vasilevskaya, and S. Lyulin, “Coarse-grained A-graft-B model of poly(lactic acid) for molecular dynamics simulations,” *Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics*, vol. 56, no. 7, pp. 604–612, 2018.
- [39] A. D. Glova, S. G. Falkovich, D. I. Dmitrienko, A. V. Lyulin, S. V. Larin, V. M. Nazarychev, M. Karttunen, and S. V. Lyulin, “Scale-dependent miscibility of polylactide and polyhydroxybutyrate: molecular dynamics simulations,” *Macromolecules*, vol. 51, no. 2, pp. 552–563, 2018.
- [40] R. Zhang, F. Du, K. Jariyavidyanont, E. Zhuravlev, C. Schick, and R. Androsch, “Glass transition temperature of poly(D, L-lactic acid) of different molar mass,” *Thermochimica Acta*, vol. 718, p. 179387, 2022.
- [41] P. Burgos Pintos, “Estudio de la influencia del procesado de materiales compuestos de PLA con fibra de basalto orientado a su uso en fabricación aditiva alimentado por granza polimérica,” Master’s thesis, Universidad de Cádiz, 2021.
- [42] A. Z. Naser, I. Deiab, F. Defersha, and S. Yang, “Expanding poly (lactic acid)(PLA) and polyhydroxyalkanoates (PHAs) applications: A review on modifications and effects,” *Polymers*, vol. 13, no. 23, p. 4271, 2021.

Anexo

Esta sección abarca algunos gráficos adicionales para enfatizar algunas características observadas durante el proceso de estimación de T_g .

Figura S1: Volumen específico frente a temperatura de las simulaciones a diferentes velocidades de enfriamiento. Los datos muestran una diferencia en el inicio de la transición para los sistemas comparados. Además, comparando los gráficos de (a) a (c) se puede apreciar una transición más suave para velocidades de enfriamiento más altas.

Figura S2: Estimación de la temperatura de transición vítrea (T_g) utilizando el método de líneas secantes en el sistema PLLA30, con dos velocidades de enfriamiento diferentes: (a) 600 K/ns y (b) 2.5 K/ns. Los puntos en el gráfico representan los valores de densidad obtenidos a través de simulaciones, mientras que las líneas ajustadas indican los regímenes vítreo (en lila) y móvil (en verde). La intersección de estas dos líneas nos da el valor estimado de T_g , que resulta ser aproximadamente 435.9 K en (a) y 393.2 K en (b). Esto demuestra cómo la velocidad de enfriamiento influye en la determinación de esta propiedad.

Figura S3: Estimación de la T_g ajustando una función tangente hiperbólica a la derivada del volumen específico. En el gráfico, los puntos azules representan los datos simulados, que han sido suavizados mediante un promedio móvil, mientras que la línea roja muestra el ajuste. En el gráfico (a), el sistema PLLA10 presenta una transición con un $T_g \approx 411,1\text{K}$ para una velocidad de enfriamiento de 300K/ns; en (b), el mismo sistema muestra con un $T_g \approx 348,7\text{K}$ a 2.5K/ns.

Figura S4: La estimación de T_0 se realiza a través del ajuste WLF aplicado a los valores de T_g que se obtuvieron utilizando dos métodos diferentes para el sistema Copo55: (a) líneas secantes y (b) tangente hiperbólica. En el gráfico, la línea roja representa el ajuste en cada caso, mientras que los puntos verdes muestran los datos de la simulación.